

Georg-August-Universität Göttingen
Sozialwissenschaftliche Fakultät, Institut für Soziologie

Hausarbeit im Seminar:

**Diversity im gesellschaftlichen Diskurs –
Chancen, Risiken und Perspektiven – Einzelansicht**

Frau Professorin Dr. Andrea D. Bührmann

Hauptseminar – Sommersemester 2012

**Arbeitsmarkt und Geschlecht in Deutschland –
eine Bestandsaufnahme**

Petra Schnüll
Telefon:
E-Mail:
Magisterstudierende:
Matrikelnummer:

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	1
2	Der Arbeitsmarkt.....	2
3	Erwerbsbeteiligung von Frauen	3
4	Ungleichheiten des Arbeitsmarktes	3
4.1	Lohnungleichheiten zwischen Frauen und Männern: Gender Pay Gap.....	4
4.2	Geschlechtsspezifische Segregation des Arbeitsmarktes	5
4.3	Unterschiedliche Bewertung von Frauen- und Männerarbeit	7
4.4	Haus- und Familienarbeit	10
5	Neue Phänomene auf dem Arbeitsmarkt	12
5.1	Atypische Beschäftigungen.....	12
5.2	Prekarität	14
5.3	Erwerbstätige Arme (Working Poor)	15
5.4	Ein Sonderfall – Prostitution	15
6	Frauen in Führungspositionen.....	16
7	Nicht berufstätige Frauen.....	19
7.1	Nichterwerbspersonen.....	19
7.2	„Stille Reserve“	20
7.3	Arbeitslose.....	21
8	Die Situation jüngerer Frauen.....	22
8.1	Bildung.....	22
8.2	Berufs- und Lebensplanung.....	23
9	Schlussbetrachtung.....	27
10	Literatur.....	30

1 Einleitung

Die Arbeitswelt gestaltet sich als „eine Arena von Machtkämpfen, die sich für die Herstellung und Absicherung von Ungleichheit nicht nur eignet, sondern hierfür auch ausgiebig genutzt wird – und dabei hat sich das Geschlecht nicht erst in der Gegenwart als ‚dankbare‘ Kategorie erwiesen.“ (Degele, 2005: 14). Alle von mir rezipierten Autorinnen und Autoren konstatieren eine signifikante Ungleichheit der Geschlechter in der Arbeitswelt, die sich als eindeutig androzentriert darstellt. Im Ergebnis zeigen sich erhebliche Benachteiligungen von Frauen – dokumentiert z. B. in Verdienstunterschieden (z. B. Zugehörigkeit zu unterschiedlich entlohnten Leistungsgruppen inklusive geringerer Aufstiegschancen, geringere Entlohnung frauentypischer Berufsgruppen und Branchen, unterschiedliche Formen der Beschäftigung beziehungsweise geringeres entlohntes Arbeitsvolumen, Berufsunterbrechungen wegen so genannter Familienarbeit) – mit allen daraus resultierenden Konsequenzen, z. B. der Abhängigkeit vom (männlichen) Haupter-nährer oder (Alters-)Armut.

Diese Arbeit soll einen Überblick bieten zu dem Phänomen, *dass* und *wie* das Geschlecht innerhalb des deutschen Arbeitsmarktes der Gegenwart von Relevanz ist. „Geschlecht“ wird dabei in doppeltem Sinne begriffen. Zum einen wird das biologisch definierte Geschlecht „Sex“ berührt, zum anderen die damit verbundene soziale Kategorie „Gender“.¹ Geschlecht wird somit verstanden als „das Kriterium der Einteilung der menschl. Bevölkerung in männl. und weibl. Individuen.“ (Hillmann, 1994: 282).^{2 3}

Ich beschränke mich im Folgenden auf den Teil der Erwerbstätigen, die abhängig beschäftigt sind, beziehungsweise statistisch zu den Arbeitnehmern gezählt werden. Um das Thema weiter einzugrenzen, wird speziell die Situation von Frauen beleuchtet. Die besondere Situation von Migrantinnen wird dabei nur ansatzweise berücksichtigt, da diese umfangreiche Problematik das Ausmaß dieser Arbeit übersteigen würde.

¹ „Der Terminus Sex bezieht sich auf bestimmte, der Vererbung unterliegende psychische, insbes. fortpflanzungsrelevante Unterschiede zwischen Frauen und Männern (physisches bzw. biologisch bedeutsames Geschlecht). Der Begriff G. [Gender – A. d. V.] bezeichnet dagegen die soziokulturell ausgeprägten Unterschiede zwischen den sozialen Rollen, Selbstauffassungen (Identität), Erscheinungsbildern und Verhaltensweisen von Frauen und Männern (soziales bzw. soziokulturelles Geschlecht)“ (Hillmann, 2007: 273).

² Wenngleich in dieser Arbeit Aspekte des *doing gender* – frei übersetzt „Geschlecht ist nicht das, was wir sind oder haben, sondern das, was wir *tun*“ – thematisiert werden, wird dieses Konzept aus der Geschlechterforschung hier nicht explizit diskutiert: ein kleiner Exkurs könnte diesem Analyseansatz nicht gerecht werden, und ein ausführlicher theoretischer Abriss würde zu weit vom Hauptthema dieser Arbeit weg führen.

³ Zugunsten des Leseflusses habe ich darauf verzichtet, stets die männliche und weibliche Form von Bezeichnungen einzusetzen. Wenn also von „Arbeitnehmern“, „Erwerbstätigen“ usw. die Rede ist, sind immer beide Geschlechter gemeint, sofern nicht anders angegeben.

Um die vielen Fakten und Aspekte dieser Thematik zu strukturieren (und Redundanzen weitgehend zu vermeiden), habe ich mich vor allem an einem Buchartikel von Wolfgang Ludwig-Mayerhofer orientiert: „Arbeitsmarkt. Für alle wichtig, für viele unsicherer“, erschienen 2012 (siehe Literaturverzeichnis). Der Autor, Professor für Empirische Sozialforschung an der Universität Siegen, hat nach meinem Dafürhalten pointiert einen großen Teil jener Aspekte erläutert, die bei meiner Fragestellung im Mittelpunkt stehen.

Im Folgenden bin ich so vorgegangen, dass ich zunächst kurz auf den Arbeitsmarkt allgemein eingehe und mich dann konkret der Erwerbsbeteiligung von Frauen zuwende. Als nächstes werden verschiedene Aspekte der Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen auf dem Arbeitsmarkt anhand unterschiedlicher Kategorien thematisiert. Es folgen neue Phänomene auf dem Arbeitsmarkt, von denen Frauen stärker betroffen sind als Männer. Als quasi Spitze des Eisbergs der Ungleichbehandlung von Frauen und Männern schließt sich das Thema von Frauen in Führungspositionen an. Im Anschluss wird die Situation nicht berufstätiger Frauen näher erläutert. Die Beschreibung der gegenwärtigen Situation auf dem Arbeitsmarkt endet mit der Betrachtung der speziellen Situation junger Frauen, die keine homogene Gruppe bilden, deren Einstellungen und Ausgangssituationen sich jedoch von denen vorhergegangener Generationen unterscheiden. Am Ende schließlich werden die Erkenntnisse aus der Bestandsaufnahme mit Blick auf ihr Potenzial für die Zukunft einer kurzen kritischen Betrachtung unterzogen.

2 Der Arbeitsmarkt

Auf dem Arbeitsmarkt begegnen sich diejenigen, die Arbeit bieten, also Arbeit zu verrichten haben, mit denjenigen, die ihre Arbeitskraft anbieten. Im Sinne des Marktes wird der Mensch als Arbeitnehmer und abhängig Beschäftigter zur Ware und der Arbeitgeber zum Käufer dieser Ware. Allerdings handelt es sich bei der Ware Arbeit insofern um eine besondere Warenform, als der Verkaufserfolg unmittelbar und existentiell auf die Ware, also das Individuum, zurückwirkt (Ludwig-Mayerhofer, 2012: 290).

Die meisten Menschen in Deutschland sind wirtschaftlich direkt oder indirekt vom Arbeitsmarkt abhängig. Hiervon betroffen sind abhängig Beschäftigte ebenso wie deren Angehörige, aber auch all jene, die eine Form der Arbeitslosenunterstützung oder Altersrente beziehen, da sich deren Bezüge nach dem vorherigen Einkommen richten (Ludwig-Mayerhofer, 2012: 289). Die Einordnung der Beschäftigten in den Arbeitsmarkt ist bestimmend für deren Einkommen. Und aus der Höhe des Einkommens ergeben sich erhebliche Konsequenzen für das Individuum und ggf. für dessen Angehörige. Nicht zu vergessen sind das Maß an und die Bedeutung von Arbeitszufriedenheit, sozialem Status und gesellschaftlichem Ansehen, die mit einer Berufsausübung einhergehen können (Ludwig-Mayerhofer, 2012: 289).

3 Erwerbsbeteiligung von Frauen

Die Erwerbsbeteiligung von Frauen steigt kontinuierlich an und

[...] man kann heute sagen, dass die Erwerbsbeteiligung von Frauen der Normalfall und die Nicht-Erwerbstätigkeit vielleicht noch nicht die Ausnahme, auf jeden Fall aber die deutlich seltenere Erscheinung ist. (Ludwig-Mayerhofer, 2012: 292f.).

Die Erwerbstätigenquote (im Alter von 15 bis unter 65 Jahren)⁴ im Jahr 2010 betrug bei den Frauen in Deutschland 66 % und bei den Männern 75,9 % (Bundesagentur für Arbeit, 2012: 6). Frauen mit Migrationshintergrund zeigen allerdings eine deutlich geringere Erwerbstätigenquote⁵, als einheimische Frauen. Der Anteil von Frauen und Männern an den unterschiedlichen Konten der Erwerbstätigkeit unterscheidet sich stark. Der Anteil der sozialversicherungspflichtigen Frauen betrug im Jahr 2010 durchschnittlich 46 %, der Anteil der Frauen an den ausschließlich geringfügig Beschäftigten (so genannte Mini-Jobber/innen)⁶ betrug allerdings 66 % (Bundesagentur für Arbeit, 2012: 8). Tatsächlich geht das zu konstatierende Beschäftigungsplus bei Frauen in den vergangenen zehn Jahren auf einen Anstieg von Teilzeitbeschäftigten zurück (+1,17 Millionen), während die Zahl der vollzeitbeschäftigten Frauen sich rückläufig entwickelte (-528.000) (Bundesagentur für Arbeit, 2012: 10). Somit geht die höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen nicht mit einem Gewinn „einer gerechteren Aufteilung von Erwerbs- und Nicht-Erwerbsarbeit zwischen den Geschlechtern“ einher (Ludwig-Mayerhofer, 2012: 293).

4 Ungleichheiten des Arbeitsmarktes

Das Spektrum der beruflichen Tätigkeiten ist weit, die Zugangsvoraussetzungen variieren ebenso, wie die Arbeitsbedingungen einschließlich der Löhne und Gehälter. Die Ungleichheiten sind also multifaktoriell, wobei sich die einzelnen Faktoren gegenseitig beeinflussen und bedingen. Im Folgenden werden die wichtigsten Indikatoren der Ungleichheiten auf dem deutschen Arbeitsmarkt von Frauen im Vergleich zu Männern thematisiert.

⁴ Die Erwerbstätigenquote gibt Auskunft über den Anteil der Erwerbstätigen an der entsprechenden Gesamtbevölkerung. Hierin werden – im Gegensatz zur Beschäftigungsquote – auch die nicht sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten erfasst (Bundesagentur für Arbeit, 2012: 27).

⁵ Laut Mikrozensus 2009 betrug die Erwerbstätigenquote von Frauen ohne Migrationshintergrund 68,4 %, von Frauen mit Migrationshintergrund 52,8 % (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 2007: 25).

⁶ Bis 2012 waren Minijobs geringfügige Beschäftigungen, bei denen die monatliche Verdienstgrenze bis zu 400 € betrug, also unter der gesetzlich definierten Geringfügigkeitsgrenze lag. Die Arbeitgeber waren verpflichtet, einige Pauschalen für Sozialversicherung und die Steuer abzuführen, die Arbeitnehmer waren weder kranken- noch rentenversichert (Hradil, 2012a: 538). Ab 2013 ist die Verdienstgrenze auf 450 Euro angehoben und es besteht Rentenversicherungspflicht für Neuverträge.

Zugunsten der Stringenz haben wir es im Folgenden mit Durchschnittszahlen zu tun, deshalb muss eingangs bemerkt werden, dass sich die Situation in der privaten Wirtschaft von derjenigen im öffentlichen Dienst unterscheidet. Dauerhaft angelegte Beschäftigungsverhältnisse und ein adäquates Einkommen gelten für einen großen Teil der vollzeitbeschäftigten Frauen im öffentlichen Dienst als selbstverständlich und Minijobs, Leiharbeit usw. kommen dort erheblich seltener vor, als in der privaten Wirtschaft (Fuchs, 2010: 162f.).

4.1 Lohnungleichheiten zwischen Frauen und Männern: Gender Pay Gap

Der Unterschied der Löhne und Gehälter zwischen Frauen und Männern wird als Gender Pay Gap oder Gender Wage Gap⁷ bezeichnet, das geschlechtsspezifische Verdienstgefälle. Um den Gender Pay Gap zu ermitteln, wird in der Regel der Medianlohn⁸ beider Gruppen zugrunde gelegt (Ludwig-Mayerhofer, 2012: 299). In 2010 betrug das Verdienstgefälle zwischen Frauen und Männern 22 %, der Medianlohn der vollzeitbeschäftigten Frauen liegt also zu 22 % unter dem von Männern (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2012: 70). Dieser so genannte unbereinigte Gender Pay Gap berücksichtigt nicht die verschiedenen Ursachen des Lohnunterschieds. Wenngleich es vorkommt, dass Frauen und Männer für die gleiche Tätigkeit unterschiedlich entlohnt werden, scheint die Hauptursache hierfür zu sein, dass Frauen und Männer in erheblichem Maße unterschiedliche Tätigkeiten ausüben – so Ludwig-Mayerhofer (Ludwig-Mayerhofer, 2012: 299). Der „2. Atlas zur Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland“ identifiziert nachstehende Aspekte:

- unterschiedliches Berufswahlverhalten bei Frauen und Männern
- niedrigere Verdienste in frauentypischen Berufen („Zuverdienstberufe“)
- unterschiedliche Formen der Beschäftigung (von der Vollzeitbeschäftigung über Teilzeitbeschäftigung bzw. Minijobs)
- Frauen unterbrechen und reduzieren ihre Erwerbstätigkeit häufiger und länger familienbedingt (diskontinuierliche Berufsverläufe)
- geringere Aufstiegschancen (sog. gläserne Decke)
- unterschiedliches Verhalten in Lohnverhandlungen
- Unterschiede in der Verteilung von Frauen und Männern auf die Leistungsgruppen

(Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2012: 70).

⁷ „Definition: Prozentualer Unterschied im durchschnittlichen Bruttostundenverdienst von Frauen und Männern. [...] Zur Ermittlung des Gender Pay Gap wird der Bruttostundenverdienst der Beschäftigten abzüglich der erzielten Sonderzahlungen herangezogen. Bei der Berechnung des Indikators finden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich Berücksichtigung. Zudem werden nur Betriebe mit mindestens 10 Beschäftigten berücksichtigt.“ (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2012: 70).

⁸ Der Medianlohn ist ein Durchschnittslohn, jedoch nicht im Sinne eines arithmetischen Durchschnitts (!) – die Hälfte aller Beschäftigten verdient mehr, die andere Hälfte weniger als den Medianlohn.

Der so genannte bereinigte Gender Pay Gap setzt vergleichbare Qualifikationen, Tätigkeiten und Erwerbsbiografien bei Frauen und Männern voraus, demgemäß beträgt der Verdienstabstand 2006 rund 8 % (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2012: 70). Selbst dann, wenn Frauen und Männer in der Wirtschaft die gleiche Position bekleiden, erhalten Männer in der Regel ein nicht unerheblich höheres Gehalt – und zwar schon vor jeder Unterbrechung der Berufsbiographie. Uchatius zitiert in diesem Zusammenhang u. a. Elke Holst, Ökonomin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin (DIW) und Autorin zahlreicher Studien zu diesem Thema:

Die Bezahlung spiegelt einfach nur das Rollenbild wider: Ein Vorgesetzter, der glaubt, eine Frau habe sich in erster Linie um Haushalt und Kinder zu kümmern, während ein Mann die Familie ernähre, wird einer Frau immer ein niedrigeres Gehalt anbieten als einem Mann, denn sie ist in seinen Augen ja nur die Zuverdienerin. (Holst zitiert in Uchatius, 2008).

Es gibt noch viele weitere Motive, Tatsache aber ist: „Löhne, insbesondere höhere Löhne und Prämien, werden so intransparent gehalten, dass der Verhandlungsgegenstand ohne Netzwerkkennnisse im Dunkeln bleibt.“ (Allmendinger/Leuze/Blanck, 2008: 24).

Auch die Struktur von Tarifverträgen kann im Rahmen der Bewertungskriterien zur Ungleichheit beitragen – wie anders ist es zu erklären, dass eine Bäckereifachverkäuferin, die eine dreijährige duale Ausbildung absolviert, 1.254,00 Euro erhält, wohingegen ein Hilfsbäcker nach kurzer Anlerndauer bereits mit 1.465,00 Euro nach Hause geht (Uchatius, 2008). Dies ist ein gutes Beispiel für die unterschiedliche Bewertung typischer Frauen- und Männertätigkeiten in Tarifverträgen (Klenner, 2002: 20; Ziegler/Gartner/Tondorf, 2010: 327 - 337). Offenbar führen größere körperliche Anstrengung bei ungewöhnlicher Arbeitszeit trotz fehlender Qualifikation zu einer höheren Arbeitsbewertung als alles, was mit den Leistungen einer Bäckereifachverkäuferin assoziiert werden könnte – einschließlich beispielsweise der Fähigkeit zur Kundenbindung, die soziale Kompetenz voraussetzt.

4.2 Geschlechtsspezifische Segregation des Arbeitsmarktes

In der Mehrzahl arbeiten Frauen und Männer in unterschiedlichen Berufen, das heißt, man findet eine hohe Zahl typischer Frauen- und Männerberufe. Man spricht hier – mehr oder weniger wertfrei – von horizontaler Segregation. Parallel dazu ist festzustellen, dass Frauen seltener in höheren Positionen eines Berufes anzutreffen sind, häufig sind ihnen in denselben Berufen und Berufsfeldern die rangniedrigeren Positionen und Statusgruppen vorbehalten – dies wird als vertikale Segregation bezeichnet (Ludwig-Mayerhofer, 2012: 300; Achatz, 2005: 276).

Die berufliche Segregation hat verschiedene Ursachen. In wenigen Berufen bietet die körperliche Kraft den Männern einen Vorteil. Aber bereits bei der Berufswahl selbst liegen unterschiedliche Interessen zugrunde, die sich offenbar an gesellschaftlich verbreiteten Geschlechterstereotypen orientieren (Ludwig-Mayerhofer, 2012: 300f.). Frauen und Männer erlernen zum größten Teil geschlechtsspezifische Berufe, die den beruflichen Werdegang nachhaltig prägen, denn die im deutschen Ausbildungssystem erworbenen Kompetenzen sind so fachspezifisch, dass ohne zusätzliche Ausbildung allenfalls ein Wechsel in einen ähnlichen Beruf möglich ist (Achatz, 2005: 289).

Achatz, Beblo und Wolf zeigen am Beispiel der 30 häufigsten von 298 Berufsbezeichnungen im Jahr 2005, dass hiervon 17 überwiegend von Männern ausgeübt werden, Frauen sind dort mit einem Anteil von unter 30 % vertreten; hierzu zählen gewerblich-technische Berufe (z. B. Schlosser, Elektroinstallateur, Metallarbeiter, EDV-Fachkräfte) und einige Ingenieurberufe. Die quantitativ von Frauen dominierten Berufe sind auf ein weit engeres Spektrum konzentriert, es existieren nur sechs Berufe mit einem Frauenanteil von 70 % und höher (Schreibkräfte, Kindergärtnerinnen, Reinigungspersonal, Sozialarbeiterinnen, Sozialpädagoginnen). Bei der vorschulischen Kinderbetreuung sowie einfachen Büro- und Reinigungstätigkeiten liegt der Frauenanteil bei über 90 %. Darüber hinaus identifizieren die Autorinnen sieben Mischberufe, hier liegt der Frauenanteil zwischen 31 % bei den Montiererinnen und 69 % bei den Verkäuferinnen, dazwischen liegen Bürofachkräfte (über 65 %), Bankfachfachkräfte (circa 55%), Versicherungsfachleute (50 %), Handelsfachleute und Ärztinnen (jeweils wenig über 40 %) (Achatz/Beblo/Wolf, 2010: 93). Die Geschlechterzusammensetzung in einigen Bereichen wandelt sich, so arbeiten immer mehr Frauen im Dienstleistungssektor (Achatz/Beblo/Wolf, 2010: 98), der größte Anteil liegt dabei im Gesundheits- und Sozialwesen mit 47 % in Vollzeit und 23 % in Teilzeit (Bundesagentur für Arbeit, 2012: 14). Hingegen haben es Frauen schwer, in traditionellen Männerberufen Fuß zu fassen, sie werden dort schlechter bezahlt und eher arbeitslos als die männlichen Kollegen (Ludwig-Mayerhofer, 2012: 300f.).⁹

Die Geschlechtszugehörigkeit bietet ein grundlegendes Klassifikationsschema im Alltag und spielt dabei eine besondere Rolle. Das jeweilige Gegenüber wird als männlich oder weiblich klassifiziert, die mit spezifischen Eigenschaften, Handlungsmustern und Erwartungen assoziiert

⁹ Weil über 50 % aller Mädchen so genannte typische Frauenberufe wie medizinische Fachangestellte, Friseurin, Hotelfachfrau oder Bürofachfrau wählen (mit geringem Lohn und niedrigem sozialem Prestige), gibt es seit 2001 am vierten April donnerstag für Schülerinnen ab der 5. Klasse den „Girls' Day“, um Mädchen auch für andere Berufe zu interessieren. Wenngleich das Interesse von Mädchen an männlich konnotierten Berufsfeldern weiter gering bleibt, so stammen immerhin 20 % aller Bewerbungen bei handwerklichen Betrieben von Teilnehmerinnen des Girls' Days (Sanyal, 2008).

werden (Achatz/Beblo/Wolf, 2010: 104). In Bezug auf die vertikale Segregation liegt der Verdacht nahe, dass die Arbeitgeber sich bei der Wahl ihrer Mitarbeiter/innen an solchen Stereotypen orientieren, sie Frauen somit bestimmte Tätigkeiten gar nicht zutrauen oder ihnen weniger Engagement unterstellen, als Männer es an den Tag legen, unter der Annahme, dass Frauen sich mehr für Haushalt und Familie zu engagieren haben (Ludwig-Mayerhofer, 2012: 301). Ebenfalls relevant ist der Umstand, dass Vorgesetzte Mitarbeiter und mögliche Nachfolger häufig nach einem Ähnlichkeitsprinzip fördern. Dies unterstützt die Reproduktion der Verhältnisse. Außerdem befinden sich viele Männer in Seilschaften, schieben sich gegenseitig die Pfründe zu und profitieren von Mentorenschaften (Degele, 2005: 19).

Davon abgesehen „droht“ bei Frauen eher die Unterbrechung der Erwerbstätigkeit, sollten Kinder geboren werden. Stehen sie vorrangig in anspruchloseren Positionen, sind sie ohne viel Aufwand zu ersetzen (Ludwig-Mayerhofer, 2012: 301).

4.3 Unterschiedliche Bewertung von Frauen- und Männerarbeit

Der Erfolg in ein und demselben Beruf wird bei Frauen und Männern nicht gleich bewertet, Degele führt hierfür folgendes Beispiel an:

Wird das Makeln von Immobilien beispielsweise Männern zugeschrieben, stehen Durchsetzungsfähigkeit und ökonomischer Sachverstand im Vordergrund, bei Frauen dagegen werden KundInnenorientierung, Empathie und soziale Kompetenz betont. Instrumentalisiert wird also die Logik binärer Klassifikationen [...] Auch wenn die Inhalte bei geschlechtsspezifischen Gebieten wechseln, bleibt die geschlechtshierarchische Positionierung in der Regel unangetastet (Degele, 2005: 18f.).

Dringen Männer in bis dahin niedrig angesehene beziehungsweise in ursprünglich weibliche Berufe vor, erfahren diese oftmals eine Aufwertung und einen Prestigegewinn. Manchmal dokumentiert sich dieses Phänomen sogar in euphemistischen Umbenennungen: „Aus der Putzfrau wird ein Gebäudereiniger, aus der Friseurin der Hairstylist.“ (Degele, 2005: 19). Dringen aber Frauen in vormals Männerberufe ein, geht damit in der Regel eine Abwertung einher, weil weiblich konnotierte Tätigkeiten tendenziell niedriger bewertet werden (Riegraf, 2010: 71).¹⁰

Ein kleiner ethnologischer Exkurs in Zusammenhang mit Männer- und Frauenarbeit lässt tief blicken: Der moderne Mensch bevölkert seit rund 20 Millionen Jahren die Erde. Für mehr als 99 % dieser Zeit lebte er als Jäger und Sammler, dies betrifft mehr als 60 % aller Menschen, die

¹⁰ Riegraf bezieht sich hier auf eine historische Untersuchung von Angelika Wetterer, publiziert in Wetterer, Angelika (2002): Arbeitsteilung und Geschlechterkonstruktion. „Gender at Work“ in theoretischer und historischer Perspektive. Konstanz: UVK

jemals gelebt haben. Bei modernen¹¹ Jägern und Sammlerinnen geht diese Wirtschaftsform mit einer geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung einher, das Sammeln der Nahrung wird von Frauen bestritten,¹² das Jagen von Männern – und „*hunting is so universal and is so consistently a male activity that it must have been a basic part of the early cultural adaption, even if it provided only a modest proportion of the food supplies.*“ (Lee/Devore, 1977: 7). Außer bei Bewohnern der Arktis und Subarktis macht(e) die Jagdbeute nur etwa 20 – 40 % der Nahrung aus (Lee/Devore, 1977: 7). Obwohl also das Sammeln das Überleben sichert(e), ist die Jagd mit einem signifikant höheren Prestige versehen.

Ich komme noch einmal auf das Bäckerfachverkäuferinnen-Beispiel aus Abschnitt 4.1 als typischem Frauenberuf zurück: Obwohl sie drei Jahre lang mit einem geringen Ausbildungsgehalt auskommen, die Berufsschule besuchen und Prüfungen absolvieren und bestehen muss, wird sie laut Tarifvertrag finanziell niedriger eingestuft, als ein (männlicher) Hilfsarbeiter, der nichts von alledem vorzuweisen hat. Verkäuferinnen sind nicht gerade die Spitzenverdienerinnen am Arbeitsmarkt, und es handelt sich um eine *der* Frauendomänen – es stellt sich die Frage, ob wir uns bei diesen typischen schlecht bezahlten Frauenberufen in einer endlosen Schleife befinden nach dem Motto „was nichts kostet, ist nichts wert“.

Ein wichtiger Umstand ist, dass die Deutungshoheit in Zusammenhang mit diesen Bewertungen vorrangig in Männerhand liegt, weil Männer die Schlüsselpositionen in der Führungsebene bekleiden und damit auch eine Art Gatekeeper-Funktion einnehmen können. Widersprüchlich dazu erscheint die Tatsache, dass ausgerechnet das Personalwesen eine der wenigen Sparten bildet, in denen relativ viele Frauen Führungspositionen innehaben (vgl. Abschnitt 6).

In Zusammenhang mit dem Diskurs der Postmoderne erwähnt Meuser, dass der Körper ab dem letzten Drittel des 20. Jahrhunderts einen Bedeutungswandel erfährt hin „zum Objekt und zum Medium kultureller Inszenierungen, zur Projektionsfläche der Selbstpräsentation der Individuen [...] Die ‚richtige‘ körperliche Selbstdarstellung entscheidet in wachsendem Maße über Erfolge bzw. Misserfolge in privaten wie beruflichen Kontexten.“ (Meuser, 2010: 127). Dies gelte für beide Geschlechter, doch in unterschiedlicher Ausprägung. So wird dem „schönen Geschlecht“ in dieser Hinsicht ganz andere Aufmerksamkeit zuteil: „Der Frauenkörper ist traditionell einem wesentlich größeren Repertoire an sozialen Vorschriften ausgesetzt als der Männerkörper.“

¹¹ „Modern“ ist hier gemeint in Abgrenzung zum Paläolithikum. Die modernen Jäger- und Sammlerinnenkulturen (auch Wildbeuter genannt) entstanden nach neusten Erkenntnissen vor circa 44.000 Jahren (d’Errico et al., 2012: 13214).

¹² Deshalb spricht man heute politically correct nicht mehr von Jägern und Sammlern, sondern von Jägern und Sammlerinnen.

(Meuser, 2010: 134) und die Darstellung in den Massenmedien unterscheidet ein feines, aber gewichtiges Detail:

Das den Frauen massenmedial vermittelte Körperwissen enthält die Botschaft, jede Frau müsse an ihrem Körper arbeiten, um als ‚richtige‘ Frau anerkannt zu werden. Den Männern wird signalisiert, sie benötigten den ‚richtigen‘ Körper, um Erfolg zu haben, nicht aber, dass sie Gefahr liefen, ihre Männlichkeit zu verlieren, sollten sie den Idealkörper verfehlen. Die Deutungsmuster weisen einen feinen, aber nicht unerheblichen Unterschied auf: ‚Richtige‘ Frauen haben vor allem einen ‚richtigen‘ Körper. ‚Richtige‘ Männer haben unter anderem einen ‚richtigen‘ Körper. Die ästhetisierende Aufwertung des männlichen Körpers impliziert keine Reduktion des Mannes auf den Körper.“ (Meuser, 2010: 139).

Wenn wir davon ausgehen, dass Frauen im Beruf explizit auch immer als Frauen im Sinne weiblicher Individuen wahrgenommen werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch (und steigt mit der Hierarchieebene), dass dieser Umstand – mit allen dazugehörigen Konnotationen und Bewertungen – in die Beurteilung ihrer Arbeit einfließt. Degele erwähnt in diesem Zusammenhang das *power dressing*, ein US-amerikanisches Phänomen aus den späteren 70er Jahren, das den angemessenen Dresscode der Karrierefrau thematisiert, welcher „Sexualität reduzieren und dennoch Weiblichkeit erhalten [soll]“ (Degele, 2005: 26f.). Hier handelt es sich um ein klassisches Dilemma, denn weder dürfen Frauen zu männlich, noch zu weiblich erscheinen, die Inszenierung des Äußeren gerät zur Gradwanderung. So kann die männliche Arbeitsuniform Anzug mit bestimmten Accessoires einen femininen Touch erhalten oder wird über das Tragen eines Kostüms vollständig verweiblicht. Dem *power dressing* zufolge muss sich die erfolgreiche Karrierefrau zum Beispiel sichtbar von der Sekretärin unterscheiden, etwa durch Tragen eines Jacketts, das gilt als Teil von Professionalität. Sie darf darüber hinaus nicht übermäßig attraktiv sein, sonst sendet sie unerwünschte sexuelle Signale, das gilt als unprofessionell. Des Weiteren darf sie nicht als zu männlich auftreten, so erweist sich zum Beispiel das Tragen eines Schals zum Anzug als doppelt nützlich, „weil er die Aufmerksamkeit weg von der problematischen Brust auf das Gesicht lenkt“ (Degele, 2005: 26). Auch das Tragen eines Rocks birgt bestimmte Fallstricke. Ich würde dies um Frisur, Schmuck, Make up, Absatzhöhe ergänzen - kurz: so grotesk dieser Exkurs zum Thema „Kleider machen Leute“ auf den ersten Blick erscheinen mag, wer in seinem Aktionsrahmen nicht angemessen gekleidet ist (und darüber entscheiden die anderen), fällt auf. So müssen die Karrierefrauen eine paradoxe Aufgabe bewältigen, die darin besteht, „dass sich Frauen sowohl als begehrenswert wie auch zurückhaltend inszenieren müssen, sie sollen gleichzeitig

„sichtbar und unsichtbar“ sein“. (Pierre Bourdieu¹³ zitiert bei Degele, 2005: 27). Wenngleich ich behaupte, dass diese Vielfalt von Gestaltungsmöglichkeiten des Äußeren nicht nur Nachteile birgt, sondern auch viel Potenzial, davon zu profitieren (und hier rede ich nicht ausschließlich von „Karrierefrauen“), müssen Frauen – ob sie wollen oder nicht – in diesen Nebenschauplatz ungleich mehr Zeit, Energie und Fingerspitzengefühl investieren, als Männer.¹⁴

4.4 Haus- und Familienarbeit

Die anfangs auf wohlhabende Familien beschränkte so genannte bürgerliche Familie gewann als Familienmodell ab dem späten 19. Jahrhundert immer weiter an Bedeutung und entwickelte sich zum „Erfolgsmodell einer an die Erfordernisse der industriellen Gesellschaft besonders gut angepassten Familienform“, die dann zu *dem* Familienmodell der 1950er und 1960er Jahre avancierte (Huinink, 2008: 11). Mit ihr ging die Trennung von Arbeits- und Familienleben beziehungsweise Erwerbs- und Hausarbeit einher: „Der Mann ging als Haupternährer der Erwerbsarbeit außer Haus nach, der Frau kam die Rolle als Hausfrau und Mutter zu.“ (Huinink, 2008: 11). Diese Polarisierung korrespondierte perfekt mit dem damaligen Rollenverständnis von Mann und Frau. Die historisch gewachsenen und verfestigten patriarchalen Strukturen mit ihren implementierten männlichen Normen, der paternalistischen Haltung gegenüber Frauen und den gut funktionierenden männlichen Netzwerken pflanzen sich bis in die Gegenwart fort, auch wenn sie längst nicht mehr so drastisch erscheinen. Demzufolge wird Männerarbeit höher bewertet als Frauenarbeit und produktive Tätigkeiten, die monetär entlohnt werden, stehen weit über der reproduktiven Haus- und Familienarbeit, und „weil in der kapitalistischen Gesellschaft nur zählt, was sich monetär verrechnen lässt, gilt Hausarbeit nicht als Arbeit“ (Degele, 2005: 15). Hausarbeit wird aber nicht nur überwiegend von Frauen erledigt, ebenso wie Erziehungs- und Pflegearbeiten – auch das „Ehegattensplitting, das alleine am Tatbestand der Ehe orientiert ist und Männer mit nicht berufstätigen Frauen begünstigt, sowie die Ideologisierung der Hausversorgung von Kindern und Pflegebedürftigen tragen [...] zur weiteren Existenz des traditionellen Ehe- und Fa-

¹³ Bourdieu, Pierre (2001): „Teilen und herrschen. Zur symbolischen Ökonomie des Geschlechterverhältnisses“. In: Rademacher, Claudia/Wiechens, Peter (Hrsg.) (2001): *Geschlecht, Ethnizität, Klasse. Zur sozialen Konstruktion von Hierarchie und Differenz*. Opladen: Leske und Budrich, S. 22

¹⁴ Dass dies definitiv keine Bagatelle sondern relevant ist und wahrgenommen wird, lässt sich hervorragend am Beispiel der regelmäßigen Medienberichterstattung über die Bekleidung der deutschen Kanzlerin Angela Merkel demonstrieren (die sich auch gerne mit farbigen Jacketts von ihren – internationalen – Kollegen abzuheben scheint). Auch die Outfits von Sarah Wagenknecht oder Claudia Roth sind immer eine Meldung wert, um nur einige zu nennen. Die Kleidung der männlichen Kollegen hingegen ist bis auf seltene Ausnahmen offenbar weit weniger relevant (obwohl dort eklatante Unterschiede wahrzunehmen sind, wenn man darauf achtet). Aus diesem Vergleich würde ich die berühmten Turnschuhe aus den politischen Anfängen Joschka Fischers oder die Kleidung von Mitgliedern der Piratenpartei etc. ausnehmen, hier hat die Garderobe offensichtlich eine zusätzliche politische und symbolische Funktion.

milienbildes bei – besonders in den Zeiten, in denen es ein Überangebot an Arbeitskräften gibt.“ (Notz: 2010).

Es darf nicht unerwähnt bleiben, dass die Haus- und Familienarbeit ebenfalls einem Wandel unterlag und mit derjenigen früherer Jahrzehnte in vielen Bereichen nichts mehr zu tun hat. Während technische Errungenschaften wie Wasch- und Spülmaschine zweifellos den Alltag erleichtern und Zeit sparen helfen, ist neben der Bezeichnung „Hausfrau“ die „Familienmanagerin“¹⁵ aufgetaucht (auch für Werbezwecke). Das Bild, das hier transportiert wird, drückt wohl das Ideal der modernen Mutter aus, die neben den hausfraulichen Pflichten souverän den Alltag ihrer Kinder managt (z. B. Termin- und Transportplanung für Schule und Freizeitaktivitäten), nebenbei ihrem Gatten den Rücken frei hält und außerdem verschiedenen persönlichen Aktivitäten nachgeht.

Insbesondere in Familien mit Kindern bleiben die Frauen eine Zeitlang zu Hause und arbeiten dann in Teilzeit – nicht immer freiwillig: die schlechte Betreuungsinfrastruktur, wie sie vor allem in Westdeutschland vorliegt, „unterstützt das Modell eines ‚1,5-Verdienerhaushaltes‘.“ (Allmendinger/Leuze/Blanck, 2008: 23).

Vielfach wird erwähnt, dass ein erfreulicher Anstieg des Bezugs von Elterngeld¹⁶ bei Vätern zu verzeichnen ist, ihr Anteil stieg von 20,8 % in 2008 (Mütter 96,1 %) über 23,6 % in 2009 (Mütter 96,3 %) auf 25,3 % in 2009 (Mütter 96,2 %), dies wird mit dem steigenden Interesse der jungen Vätergeneration an der Kinderbetreuung begründet. Betrachtet man die Bezugsdauer, relativiert sich dieses Bild – der Großteil der Väter in 2010 beanspruchte das Elterngeld für bis zu 2 Monate (circa 75 %), der Großteil der Frauen bis zu 12 Monate (circa 90 %).¹⁷ Dabei erhielten die Väter der in 2010 geborenen Kinder im ersten Monat durchschnittlich 1.076 Euro, die Mütter hingegen nur 664 Euro (Statistisches Bundesamt, 2012: 62f.). Bei den 2 Monaten handelte es sich in der Regel vermutlich um die so genannten Partnermonate, die zusätzlich zur Höchstdauer von 12 Monaten gewährt werden und die durchaus auch parallel zu den 12 Monaten des anderen Elternteils in Anspruch genommen werden können.¹⁸

¹⁵ Wie auch immer man zu solchen Begrifflichkeiten steht, in der „Familienmanagerin“ klingt auf jeden Fall an, dass all die erforderlichen Tätigkeiten durchaus die Eigenschaften, wie sie Managern zugeschrieben werden, erfordern, z. B. wirtschaftliches Kalkül, Organisationstalent, hohe Belastbarkeit, die Fähigkeit, für plötzlich auftretende Probleme schnell adäquate Lösungen zu finden etc.

¹⁶ Das Elterngeld soll das wegbrechende Erwerbseinkommen für den Elternteil ausgleichen, der das Kind betreut (Statistisches Bundesamt, 2012: 63).

¹⁷ Die Bezugsdauer des Elterngeldes betrug für Väter, deren Kinder 2010 geboren wurden, im Durchschnitt 3,3 Monate; bei den Müttern lag die Bezugsdauer durchschnittlich bei 11,7 Monaten (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2012: 60).

¹⁸ Für 2007 wurde das frisch eingeführte Elterngeld wie folgt evaluiert: Elterngeldbezug nur durch die Mutter 84 %, nur durch den Vater 4,5 % und Partneranträge 11,5 % (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-

5 Neue Phänomene auf dem Arbeitsmarkt

Aktuell erregt der Anstieg atypischer und prekärer Beschäftigungen sowie der erwerbstätigen Armen oder Working Poor größere Aufmerksamkeit (Ludwig-Mayerhofer, 2012: 305).

5.1 Atypische Beschäftigungen

Alle Beschäftigungen, die nicht dem so genannten Normalarbeitsverhältnis entsprechen, werden als atypisch bezeichnet. Das Normalarbeitsverhältnis zeichnet sich dadurch aus, dass es in Vollzeit ist, unbefristet und mit der Annahme verbunden, langfristig bestehen zu bleiben. Somit bietet es relative Sicherheit in Bezug auf ein zumindest ausreichendes Einkommen sowie Beschäftigungssicherheit einerseits und – aufgrund der damit verbundenen Sozialversicherungspflicht – gilt es andererseits als wichtige Voraussetzung für eine Sicherung des Einkommens über den gesamten Lebensverlauf (inklusive bei Krankheit, Arbeitslosigkeit und im Alter) (Ludwig-Mayerhofer, 2012: 305f.). Zu den atypischen Beschäftigungen zählen insbesondere

- Teilzeitbeschäftigungen [üblicherweise unter 30 Wochenstunden]
- Geringfügige Beschäftigungen (Minijobs)
- Befristete Beschäftigungen
- Leiharbeit oder Zeitarbeit¹⁹

(Ludwig-Mayerhofer, 2012: 306). Ebenfalls als atypisch zu betrachten wären Praktika, Ein-Euro-Jobs nach dem SGB II, so genannte freie Mitarbeit (z. B. in der Medienbranche) und die so genannte Scheinselbstständigkeit.

Ludwig-Mayerhofer geht davon aus, dass die atypischen Beschäftigungen zusammen circa 35 % aller Beschäftigungsverhältnisse ausmachen, Tendenz steigend – und zwar zu einem gewissen Grad aufgrund der steigenden Frauenerwerbsbeteiligung, die häufig und zunehmend auf Teilzeit- oder Minijobs entfällt (Ludwig-Mayerhofer, 2012: 307). Tatsächlich ist der prozentuale Anteil der atypisch beschäftigten Frauen von 23 % in 1991 auf 34 % in 2011 gestiegen – bei Männern im gleichen Zeitraum von 5 auf 12 % (Statistisches Bundesamt, 2012: 352).

gend, 2008: 11). Die (geplante) Terminierung des Elterngeldbezuges zeigt, dass über 50 % der Partnermonate in der Zeit vom 1. bis 12. Lebensmonat des Kindes genommen werden, mit circa 13 % bildet der erste Monat hier den höchsten Einzelstand. Im 13. Monat findet sich der höchste Einzelstand überhaupt mit circa 28 %, im 14. Monat der niedrigste mit circa 0,5 %. Zum Zeitpunkt der Befragung waren circa 16 % noch unentschlossen (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2008: 18).

¹⁹ „Eine besondere Form der Erwerbstätigkeit, bei der Arbeitnehmer einen Arbeitsvertrag mit einer Zeitarbeitsfirma haben. Diese Firma verleiht die Arbeitnehmer kurz- oder mittelfristig an Unternehmen mit einem mutmaßlich nur vorübergehenden Bedarf an Arbeitskräften (daher auch ‚Leiharbeit‘ oder ‚Arbeitnehmerüberlassung‘). Die Arbeitskräfte entleihenden Unternehmen erhalten so mehr Flexibilität; die Zeitarbeiter werden meist schlechter bezahlt, als die reguläre Belegschaft.“ (Hradil, 2012a: 551f.).

Des Weiteren konstatiert er einen signifikanten Anstieg von Zeitverträgen bei Neueinstellungen (Ludwig-Mayerhofer, 2012: 307) – auch das ist korrekt, der Anteil von befristeten Neueinstellungen stieg von 32 % im Jahr 2001 auf satte 47 % im Jahr 2009 – 45 % in Westdeutschland, 53 % in Ostdeutschland (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 2010b).²⁰ Als besondere Form der atypischen Arbeit führt Ludwig-Mayerhofer die Schwarzarbeit an:

Allgemein versteht man hierunter eine an sich legale Tätigkeit [...], die gegen Bezahlung ausgeübt, jedoch entgegen bestehenden Vorschriften nicht bei der Sozialversicherung angemeldet und/oder nicht versteuert wird. Häufig besteht hier auch kein Arbeitsvertrag bzw. nur eine mündliche Absprache, aus der den Schwarzarbeitern faktisch kaum Rechte hinsichtlich Kündigungsschutz etc. erwachsen [...]. Schwarzarbeit wird allerdings auch oft nicht anstatt, sondern zusätzlich zu regulärer Arbeit verrichtet (Ludwig-Mayerhofer, 2012: 208).

Im Jahr 2011 arbeiteten 36 % der versicherungspflichtig beschäftigten Frauen in Teilzeit und nur 6 % der Männer, im Jahr 2001 waren es noch 28 % der Frauen und 4 % der Männer (Statistisches Bundesamt, 2012: 360). Rechnet man alle Teilzeitarbeitsverhältnisse zusammen (also inklusive der geringfügigen Beschäftigungen), arbeitet fast jede zweite Frau in Deutschland Teilzeit. Männer hingegen arbeiten nicht nur fast immer in Vollzeit, sondern auch weit mehr als Frauen über die vertragliche Arbeitszeit hinaus (Klenner/Kohaut/Höyng, 2010: 193). Somit ist die durchschnittliche Arbeitszeit von Frauen beträchtlich kürzer als die der Männer, man bezeichnet dies als Gender Time Gap oder Gender Gap. In 2010 betrug die durchschnittliche Wochenarbeitszeit abhängig beschäftigter Frauen 30,1 Stunden, die der Männer 38,8 Stunden (Hans-Böckler-Stiftung, 2013). Von unfreiwilliger Teilzeitarbeit sind rund jede fünfte Frau und jeder dritte Mann betroffen (Klenner/Kohaut/Höyng, 2010: 208). Teilzeitbeschäftigte erhalten im Schnitt 4,27 Euro in der Stunde weniger als Vollzeitbeschäftigte, dies liegt vorwiegend an unterschiedlichen Zugängen zu bestimmten Arbeitsplätzen. So haben Teilzeitbeschäftigte nur geringe Chancen auf Führungspositionen, da die Höhe der Arbeitszeit mit der Position in der Hierarchieebene korrespondiert (ein sehr hoher Teil der Führungskräfte arbeitet 41 Stunden in der Woche und mehr – verbunden mit entsprechenden Einkommenssteigerungen) (Klenner/Kohaut/Höyng, 2010: 194).

²⁰ „Betroffen sind vor allem Berufseinsteiger und jüngere Beschäftigte. Hauptgrund ist der Wunsch von Betrieben nach mehr Flexibilität. Außerdem sind zeitlich begrenzte Arbeitsverhältnisse ein Mittel, um Arbeitskräfte länger erproben zu können. Rund jeder zweite zunächst befristet Beschäftigte wird von seinem Betrieb später unbefristet übernommen.“ (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 2010a).

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) unterscheidet Teilzeitarbeit nach dem Stundenumfang wie folgt:

- unter 15 Wochenarbeitsstunden: marginale Teilzeit
- 15 bis 24 Wochenarbeitsstunden: substanzielle Teilzeit²¹
- über 24 Wochenarbeitsstunden: hohe oder vollzeitnahe Teilzeit²²
- keine feste Stundenzahl, oft auf Abruf: kapazitätsorientierte variable Arbeitszeit (KA-POVAZ)

Die Anteile aller Beschäftigten in 2006 betragen bei marginaler Teilzeit 9 % (6 % Ost, 10 % West), bei substanzieller Teilzeit 11 % (6 % Ost, 12 % West), bei vollzeitnaher Teilzeit 6 % (8 % Ost, 5 % West) und bei variabler Teilzeit 3 % (1 % Ost, 3 % West) (Klenner/Kohaut/Höyng, 2010: 222). Teilzeitarbeit erweist sich häufig als „Sackgasse“, da oft keine Rückkehr zur Vollzeitarbeit möglich ist (Klenner/Kohaut/Höyng, 2010: 231).

5.2 Prekarität

Der Status von Prekarität oder prekären Beschäftigungen ist nicht eindeutig zu fassen:

In der Arbeitsmarktsoziologie bezeichnet man mit P. unsichere oder als unsicher erlebte Beschäftigungsverhältnisse. Die Unsicherheit kann u. a. aus der Befristung des Arbeitsvertrages, aus Niedriglöhnen oder der Ungewissheit über Unternehmensstrategien (etwa mögliche Beschäftigungsverlagerung ins Ausland) resultieren (Hradil, 2012a: 542).

Hiervon können Selbstständige wie z. B. kleine Gewerbetreibende oder Freiberufler ebenso betroffen sein wie Personen im Normalarbeitsverhältnis im Niedriglohnniveau (Personen, deren Einkommen unter zwei Drittel des Medianlohnes liegt). Im Kontrast hierzu werden atypische Beschäftigungen nicht automatisch als prekär wahrgenommen – dies betrifft vor allem Frauen, die neben der Familienarbeit mit Teilzeitarbeit oder Minijobs das als sicher angenommene Einkommen des Ehepartners aufstocken. Forciert wird dieses Verhalten durch die Familienkrankenversicherung und die Hinterbliebenenrente, aber „im Falle einer Scheidung oder des Tods des Ehepartners hat sich die scheinbare Sicherheit sehr schnell in echte Prekarität verwandelt.“ (Ludwig-Mayerhofer, 2012: 309).

²¹ Klenner/Kohaut/Höyng ziehen die Definition mit etwa der Hälfte des normalen Vollzeitstandards für angebrachter, dies ist aber auf der Basis der Nutzung der Daten des IAB-Panels 2006 nicht möglich (Klenner/Kohaut/Höyng, 2010: 221f.).

²² Klenner/Kohaut/Höyng definieren diese als eine nur um wenige Stunden reduzierte und für einen begrenzten Zeitraum konzipierte Arbeitszeit, diese Definition ist jedoch auf der Basis der Nutzung der Daten des IAB-Panels 2006 nicht möglich (Klenner/Kohaut/Höyng, 2010: 221).

In diesem Zusammenhang konstatiert Notz einen interessanten Trend zu Verlagerungen – dass immer mehr Frauen einer Berufstätigkeit nachgehen, eröffnet das Problem der Sicherung des häuslichen Versorgungssystems. In finanziell besser gestellten Haushalten werden diese Tätigkeiten an (weibliche) Haushaltshilfen delegiert (Notz, 2010). Der siebte Familienbericht führt zwei große Gruppen für Familienarbeit an, die sich vor allem auf Reinigungstätigkeiten konzentrieren: Zum einen handelt es sich um Migrantinnen, oft ohne Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis. Die andere große Gruppe rekrutiert sich aus Sozialhilfeempfängerinnen, Empfängerinnen von Arbeitslosengeld II, Studentinnen, Rentnerinnen und Hausfrauen in Minijobs. Mit anderen Worten: „Der Privathaushalt ist damit der Beschäftigungssektor mit dem höchsten Anteil ungeschützter, illegaler Beschäftigung; ein schwarz-grau melierter, deregulierter und prekärer Arbeitsmarkt ist entstanden.“ (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2006: 92).

5.3 Erwerbstätige Arme (Working Poor)

Wichtig ist zu wissen, dass Armut²³ auf der Ebene des Haushalts ermittelt wird. In der Regel betrachtet man in Deutschland Menschen als von relativer Armut gefährdet, wenn sie weniger als 60 % des Medianlohns zur Verfügung haben (Hradil, 2012b: 172). Wird zum Beispiel eine größere Familie von nur einem Verdienner finanziert, kann ein isoliert betrachtetes nicht sonderlich niedriges Gehalt dennoch zu Armut führen. Andersherum, steht einer kleineren Familie nur ein relativ schwacher Lohn (beispielsweise aufgrund geringer Qualifikation) zur Verfügung, kann es dazu kommen, dass dieses – selbst flankierend unterstützt durch staatliche Transferleistungen wie Kindergeld – nicht vor Armut schützt (Ludwig-Mayerhofer, 2012: 310). Einem erhöhten Armutsrisiko sind neben anderen insbesondere Alleinerziehende ausgesetzt (Hradil, 2012b: 172), im Sinne von Einkommenschancen verfügen sie über die schlechtesten Verdienstmöglichkeiten, abgestuft nach der Anzahl der Kinder (Hradil, 2012b: 169).

5.4 Ein Sonderfall – Prostitution

Der Vollständigkeit halber erwähne ich an dieser Stelle einen in der von mir rezipierten Literatur zu Arbeitsmarkt und Geschlecht völlig vernachlässigten Bereich, über den zugegebenermaßen keinerlei valide Daten existieren: Prostitution. In Deutschland leisten viele Frauen, auch Migrantinnen, freiwillig und selbstbestimmt so genannte Sexarbeit.²⁴ Am 1. Januar 2002 wurde per Ge-

²³ Spricht man in diesem Zusammenhang von „Armut“, ist damit nicht die „absolute Armut“ gemeint, bei der z. B. Verhungern und Erfrieren drohen, sondern die „relative Armut“, die einen Zustand bezeichnet, bei dem der in dem betreffenden Land als minimal angesehene Lebensstandard unterschritten wird und „den Ausschluss aus wesentlichen gesellschaftlichen Handlungsfeldern“ (Hradil, 2012b: 171f.).

²⁴ Zwangsprostitution und Menschenhandel sowie Zuhälterei, nachweislich auch Teil der Sexindustrie in Deutschland, führe ich in dieser Arbeit nicht weiter aus.

setz die Prostitution legalisiert, mit der Folge, dass Prostituierte (theoretisch) ihre Arbeit im Rahmen eines legalen sozialversicherten Beschäftigungsverhältnisses ausüben können (Rabe, 2013: 16f.). Es ist anzunehmen, dass hier eine hohe Varianz existiert zwischen den einzelnen Einkommensverhältnissen und Arbeitsbedingungen. Nach Angaben der Gewerkschaft ver.di schätzt die Bundesregierung, dass in Deutschland etwa 400.000 Frauen in der Prostitution arbeiten und dass täglich bis zu 1,2 Millionen Männer die Dienstleistungen von Prostituierten in Anspruch nehmen bei einem Jahresumsatz von geschätzten 14,5 Milliarden Euro (ver.di, 2012)²⁵ – das entspricht dem Adidas-Rekordumsatz von 2012 (Handelsblatt, 2013). Angesichts solcher Zahlen sollte man dieses (sicherlich als unorthodox wahrgenommene) Berufsfeld meiner Ansicht nach nicht als irrelevant oder gar Tabu unter den Teppich kehren.

6 Frauen in Führungspositionen

Im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen sind Frauen in Führungspositionen in Deutschland stark unterrepräsentiert, obwohl sie juristisch gleichberechtigt²⁶ sind und im Durchschnitt über die gleichen oder sogar höhere Bildungsabschlüsse, Qualifikationen und Führungskompetenzen verfügen (Hofmeister/Hünefeld, 2010). Hofmeister und Hünefeld belegen dies anhand von Daten aus dem IAB-Forschungsbericht 2009, danach sind 10 % aller berufstätigen Männer und lediglich 4 % aller berufstätigen Frauen in Führungspositionen beschäftigt. Darunter sind 25 % Frauen auf der ersten Führungsebene (Vorstand, Geschäftsführung und Hauptabteilung) vertreten und 35 % auf der zweiten Führungsebene (der Hauptabteilung nachgeordnete Abteilungen) (Hofmeister/Hünefeld, 2010). Darüber hinaus sind deutliche branchenspezifische Geschlechtsunterschiede vorhanden, Frauen in Führungspositionen sind vor allem im Gesundheits- und Sozialwesen und im privaten Dienstleistungssektor anzutreffen, seltener hingegen bei Banken und Versicherungen (Hofmeister/Hünefeld, 2010). Krell belegt am Beispiel leitender Angestellter (Frauenanteil insgesamt 10 %), dass Frauen hier in drei Segmenten überrepräsentiert sind. Zunächst in den Bereichen Personal (Teilbereich) und Personalentwicklung/Ausbildung mit 33 – 31 %, zwei-

²⁵ Die Interessenvertretung Hydra aus Berlin hält sich mit der Angabe von Zahlen komplett bedeckt, weil die unterschiedlichen Arbeitsverhältnisse keine verlässlichen Zahlen hergeben. Auf Nachfrage wurde mir lediglich bestätigt, dass die Daten, die Hydra als Quelle zugeschrieben werden, früheren Schätzungen entsprechen. Danach arbeiten von den angenommenen 400.000 Prostituierten in Deutschland etwa 150.000 in Vollzeit, 250.000 gelegentlich. Man vermutet, dass 93 % der Sexarbeiter/innen Frauen sind, 7 % männlich (E-Mail-Verkehr mit Petra Kolb von Hydra e. V., April 2013).

²⁶ Niedergelegt in einer Reihe nationaler wie internationaler Gesetze und Konventionen, zum Beispiel dem Grundgesetz, dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG), dem Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) oder der Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), um nur einige zu nennen. Allerdings wird die europäische Entgeltgleichheitsrichtlinie 75/117/EWG (Vorschrift zur Geschlechtergleichstellung innerhalb der Europäischen Union) weder im AGG noch im BetrVG angemessen umgesetzt (Ziegler/Gartner/Tondorf, 2010: 326).

tens in den Bereichen Verkaufsdienst, Marketing, Marktforschung, Personalwesen (Gesamtleitung), Kostenrechnung/Betriebsrechnung und Werbung/Öffentlichkeitsarbeit mit 29 – 24 % und drittens im Bereich Allgemeine Verwaltung, Bilanzbuchhaltung, Finanz- und Rechnungswesen (Gesamtleitung) und Controlling mit 23 bis 15 % (Krell, 2010: 445f).²⁷

Eine wichtige Erklärung für die Unterrepräsentanz von Frauen bildet die Tatsache, dass Führungskompetenz in Einheit mit ununterbrochener (Vollzeit-)Erwerbstätigkeit gesehen sowie mit in unserer Gesellschaft verankerten Geschlechterstereotypen assoziiert wird, die als typisch männlich gelten: „Dominanz, Selbstsicherheit, Autonomie etc.“ (Hofmeister/Hünefeld, 2010). Erschwerend hinzu kommt, dass in den strukturellen Schlüsselpositionen dieselben Vorurteile herrschen:

Die meist männlichen Arbeitgeber schreiben Frauen häufig mangelndes Selbstbewusstsein, schlechte Selbstdarstellung sowie fehlende Durchsetzungsfähigkeit zu und erachten sie für eine Führungsposition als nicht geeignet – egal ob dies auf der Realität basiert oder nicht (Hofmeister/Hünefeld, 2010).

Wir haben es hier offenbar mit einer *petitio principii* zu tun, die so lange überlebt, wie Frauen in größerer Zahl nicht die Gelegenheit erhalten, das Gegenteil zu beweisen, und zwar in einem Umfeld, in welchem sie fair und nach denselben Kriterien beurteilt werden wie die männlichen Kollegen (also z. B. und in erster Linie nach dem Erfolg ihrer Arbeit), anstatt sie als eine Art „Exoten“ zu betrachten, zu behandeln und zu beurteilen.

In Zusammenhang mit dem Fehlen von Frauen in hohen Führungspositionen wird häufig der Begriff „Gläserne Decke“²⁸ verwendet. Hiermit wird der Umstand beschrieben, dass Frauen oft nicht die letzte Etappe des Aufstiegs (spätestens ab dem mittleren Management) erreichen, sondern von unsichtbaren Schranken (eben der gläsernen Decke) aufgehalten werden und ihr weiterer Aufstieg scheitert. Ann Morrison und ihre Mitarbeiter subsumierten 1987 hierunter sämtliche nicht sichtbaren Prozesse und Faktoren, die diese Schranken ausmachen, als besonders schwerwiegend identifizierten sie die „Männerkultur in Unternehmen“ (Hofmeister/Hünefeld, 2010). Diese geht einher mit der gezielten Förderung männlicher Geschlechtsgenossen und der männlichen Statussicherung, sodass die männliche Kernbelegschaft gesichert ist und der Status quo in

²⁷ Als Quelle diente Kienbaum (2008): Vergütungsstudie 2008. Band 1: Leitende Angestellte. 46. Ausgabe, Gummersbach: Kienbaum Management Consultants GmbH

²⁸ A. d. V.: Es war mir nicht möglich, ohne unverhältnismäßig viel Aufwand den Ursprung dieses Begriffes herauszufinden. Höchstwahrscheinlich geht er zurück auf einen Artikel im Wall Street Journal: Hymowitz, C., & Schellhardt, T. D. (1986, March 24): „The glass ceiling.“ The Wall Street Journal. Special Report on the Corporate Woman. Populär wurde er ab 1987 durch Ann M. Morrison, US amerikanische Psychologin und Hauptautorin des Werks „Breaking the glass ceiling. Can women reach the top of America’s largest corporations?“ (Erstausgabe 1992).

Führungsebenen manifestiert wird. Frauen werden in diesen Positionen als die Minderheiten, die sich tatsächlich bilden, wahrgenommen, und dies kann dazu führen, dass ihre individuellen Qualifikationen marginalisiert werden und sie einer besonderen Aufmerksamkeit unterliegen: „Dies bedeutet, dass ihre Präsenz nicht allein unter der Perspektive des Anforderungsprofils (Leistung) gesehen wird, sondern sie werden immer auch und vor allem unter dem Aspekt von Geschlechtlichkeit wahrgenommen und bewertet.“ (Aulenbacher/Riegraf, 2010: 159). Und:

Die Kollegin wird nicht als Individuum wahrgenommen, sondern als typisch für die Gruppe der Frauen, d. h. ihr Führungsverhalten z. B. wird nicht als das von Frau XY kategorisiert, sondern als das ‚einer Frau‘, d. h. eine durch Stereotype geleitete Wahrnehmung wird verstärkt (Krell, 2010: 461).

Daraus folgt auch, dass sie bei vielen Gelegenheiten für ihre Gruppe sprechen soll, im Sinne von: „Was sagen sie als Frau dazu?“ oder dass sie die Gruppe der Frauen repräsentieren soll, wenn sie nur aufgrund ihres Geschlechts z. B. in eine Arbeitsgruppe integriert wird, damit auch eine Frau dabei ist (Krell, 2010: 461).²⁹

Während die männlichen Kollegen sich in beruflichen Netzwerken bewegen, sind Frauen hier von weitgehend ausgeschlossen (Hofmeister/Hünefeld, 2010).

Das Lebensalter für den Aufstieg in Führungspositionen liegt häufig zwischen dem 30. und 35. Lebensjahr, das kollidiert oft mit dem Alter, in dem Frauen Kinder bekommen. Lassen sich Berufstätigkeit und Familienarbeit in den unteren Ebenen schon schwer vereinbaren, so gilt dies umso mehr für Führungspositionen, da hier Teilzeitmodelle ebenso Mangelware sind, wie angepasste Öffnungszeiten bei Kinderbetreuungseinrichtungen (Hofmeister/Hünefeld, 2010). Die oben ausgeführten Strukturen finden sich vor allem in großen Unternehmen, da diese meistens stark hierarchisch aufgestellt und von Männern dominiert sind, wohingegen kleinere Unternehmen sich oft nicht nur familienfreundlicher zeigen, sondern Frauen hier öfter in Führungspositionen anzutreffen sind – nicht selten als (Mit-)Besitzerin oder Gattin des Besitzers (Hofmeister/Hünefeld, 2010).

Last, but not least hegen manche kompetenten Frauen ernste Bedenken dagegen, in eine Führungsposition aufzusteigen beziehungsweise einen mehrfachen Karrieresprung zu machen, wie eine Studie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend aus 2009 zeigt:

²⁹ Krell bezieht sich bei diesen Aussagen auf Kanter, R. M/Stein, B. A. (1980): A Tale of „O“. On Being Different in an Organization. New York, S. 40

Einige fürchten, dass sie als Frau mehr leisten müssen als ein Mann in derselben Position; dass sie einem vielfach höheren Erwartungsdruck ausgesetzt sind als Männer; dass sie als Minderheit in einer Männerdomäne zum Teil gegen überkommene eingeschliffene ‚männliche‘ Rituale kämpfen müssen und sich dabei aufreiben; dass sie ihre eigenen ‚anderen‘ Konzepte von richtigem und erfolgreichem Management gegen die Macht der Mehrheit verteidigen müssen; und vor allem: dass es für sie angesichts der Belastungssteigerung und erhöhten Zeitknappheit noch schwerer werden wird, Beruf und Familie zu vereinbaren (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2010b: 9).

Angesichts der bisherigen Ausführungen erscheinen diese Bedenken absolut realistisch, zumal Führungspositionen aufgrund des Konkurrenzdrucks für sämtliche Beteiligten Haifischbecken darstellen können. Gerade die Ergebnisse der genannten Studie zeigen, dass es sich hier um ein überaus interessantes, vielschichtiges und weitreichendes Problem handelt, das in diesem Absatz nur angerissen werden konnte.

7 Nicht berufstätige Frauen

Frauen, die momentan oder dauerhaft keine Berufstätigkeit ausüben, habe ich unter „nicht berufstätige Frauen“ zusammengefasst, da „nicht arbeitende Frauen“ aufgrund der nachgewiesenermaßen in ihren Händen liegenden Haus- und Familienarbeit nicht zutreffend wäre. Im Folgenden habe ich eine Einteilung in drei Sparten vorgenommen – Nichterwerbspersonen, die so genannte „Stille Reserve“ und Arbeitslose.

7.1 Nichterwerbspersonen

Die Erwerbsneigung der Bevölkerung wird in der Erwerbsquote ausgedrückt, sie drückt den Anteil der Wohnbevölkerung am Erwerbsleben aus und wird berechnet als Anteil der Erwerbspersonen (Erwerbstätige und Erwerbslose) an der Bevölkerung (Bundesagentur für Arbeit, 2012: 27). Die Zahl der nicht erwerbstätigen Frauen in Deutschland nimmt kontinuierlich ab. Im Jahr 2000 lag die Erwerbsquote der Frauen im Alter von 15 bis unter 65 Jahren bei 64 %, im Jahr 2010 bei 70,7 %. Allerdings ist die Erwerbsquote der Männer stets höher und befand sich in 2010 bei 82,1 % (Bundesagentur für Arbeit, 2012: 6). Das heißt also, dass 29,3 % aller 15 bis 65 Jahre alten Frauen in Deutschland keiner Erwerbstätigkeit nachgehen und auch nicht arbeitssuchend gemeldet sind. Hierunter subsumiert ist allerdings die „klassische“ Hausfrau und Mutter ohne berufliche Ambitionen genauso wie jene, die z. B. kranke Angehörige pflegt und deshalb keine Möglichkeit hat, einer beruflichen Tätigkeit nachzugehen, oder jene, die z. B. aufgrund nicht vorhandener Qualifikationen keine Chance am Arbeitsmarkt und die Suche nach einer Stelle längst aufgegeben hat, und nicht zu vergessen jene, die aufgrund vorhandenen Vermögens keine Veranlassung sieht, arbeiten zu gehen. Sofern man keine einschlägigen staatlichen Leis-

tungen erhält beziehungsweise nicht arbeitslos gemeldet ist, wird man statistisch unter den Nichterwerbstätigen erfasst. Allmendinger hat auf der Grundlage eigener Berechnungen für das Jahr 2005 herausgefunden, dass sich unter den 5,6 Millionen nicht erwerbstätigen Frauen 1,8 Millionen arbeitssuchende Nichterwerbstätige befinden und 3,8 Millionen Nichterwerbspersonen. Unter allen nicht erwerbstätigen Frauen war circa 1 Million noch nie erwerbstätig, unter den arbeitssuchenden Frauen waren es 6 % und unter den Nichterwerbspersonen 22 %. Allmendinger konstatiert zum Teil große Unterschiede in Bezug auf das Lebensalter, das Qualifikationsniveau und die Herkunft, so ist z. B. die Erwerbsorientierung ostdeutscher Frauen erheblich höher als jene westdeutscher Frauen (Allmendinger, 2011a: 45 – 52).

7.2 „Stille Reserve“

Laut Klenner gelten als so genannte „Stille Reserve“ jene Nichterwerbstätigen, die ohne Unterstützung der Agentur für Arbeit Arbeit suchen beziehungsweise erst bei besserer Arbeitsmarktlage eine Erwerbsarbeit aufnehmen würden (Klenner, 2002: 20). Die Bundesagentur für Arbeit subsumiert unter dieser Bezeichnung auch jene, die vorübergehend inaktiv am Arbeitsmarkt sind: „Etwa drei von zehn Frauen in der Stillen Reserve begründen ihre aktuelle Nichtverfügbarkeit für den Arbeitsmarkt mit persönlichen oder familiären Verpflichtungen. Bei den Männern ist es rund einer von zwanzig.“ (Bundesagentur für Arbeit, 2012: 26).

Diese Begrifflichkeit erfüllt mich in mehrfacher Hinsicht mit Unbehagen. Zum einen klingt diese Bezeichnung geringschätzig, ganz so, als könne man bei Bedarf und im Notfall spontan Menschen für den Arbeitsmarkt rekrutieren, nach denen sonst auf dem Arbeitsmarkt kein Hahn kräht.³⁰ Und da es sich bei dieser „Stillen Reserve“ mehrheitlich um Frauen handelt, fühle ich mich stark daran erinnert, wie kurz der Weg im Dritten Reich war vom „Mutterkreuz“ als Gütesiegel der edelsten Pflicht der deutschen Haus-Frau – nach nationalsozialistischer Ideologie! – zur plötzlich selbstverständlichen Arbeit in der Rüstungsfabrik (Thalmann, 1992).³¹ Und nach dem Krieg das gleiche Phänomen – nur drastischer: Obwohl Frauen jetzt erfolgreich sämtliche – auch bis dahin von Männern dominierten – Arbeitsbereiche besetzten und enorme Wiederaufbauarbeit leisteten, wurden sie nach der Rückkehr der Männer aus Krieg und Kriegsgefangenschaft sukzessive wieder nach Hause zurück an die Kochtöpfe geschickt (Glaser, 1991: 28f).

³⁰ Freilich formuliert es die Bundesagentur für Arbeit euphemistischer: „Vor dem Hintergrund des oft thematisierten demographischen Wandels und drohenden Fachkräftemangels wird verstärkt über die Aktivierung von bislang ungenutztem Arbeitskräftepotenzial diskutiert.“ (Bundesagentur für Arbeit, 2012: 26).

³¹ Nicht nur dort: „Nach der massiven Einberufung der Männer zum Wehrdienst entfiel nun aber die Hauptlast des Wirtschafts- und Alltagslebens auf die über 20jährigen, d. h. auf 75 Prozent der fast 41 Millionen im Deutschen Reich lebenden Frauen.“ (Thalmann, 1992: 210).

Und zwar ob sie wollten oder nicht.³² Und ich fürchte, ganz genau das ist mit „Stiller Reserve“ gemeint – „still“ ist dabei womöglich wörtlich zu nehmen, denn diese Menschen haben keine Lobby.

7.3 Arbeitslose

Im Jahr 2011 lag die Arbeitslosenquote (bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen) der Männer bei 7,1 %, und die der Frauen bei 7,0 %. Die Arbeitslosigkeit bei Männern unterliegt einem stärkeren Saisonmuster, da sie häufiger in Branchen anzutreffen sind, die jahreszeitlich beziehungsweise von der Witterung beeinflusst sind. Die nachweislichen regionalen Unterschiede treten bei beiden Geschlechtern weitgehend parallel auf (Bundesagentur für Arbeit, 2012: 16f.). Auch die Struktur der Arbeitslosigkeit weist keine großen Unterschiede auf (z. B. ist bei Frauen ein etwas höherer Anteil in der Altersklasse 25 bis unter 50 zu verzeichnen). Signifikante Unterschiede sehen wir bei Alleinerziehenden und bei der Berufsrückkehr. 4,8 % der arbeitslosen Frauen und nur 0,1 % der Männer hatten mindestens ein Jahr die Erwerbstätigkeit oder Arbeitslosigkeit unterbrochen, um Kinder oder pflegebedürftige Angehörige zu betreuen. 18,6 % der arbeitslosen Frauen waren in 2011 alleinerziehend und nur 1,3 % der arbeitslosen Männer (Bundesagentur für Arbeit, 2012: 18f.). Die Berufsunterbrechung stellt aufgrund der „Arbeitsmarktferne“ ein Hindernis für eine Reintegration in den Arbeitsmarkt dar (Bundesagentur für Arbeit, 2012: 25) und:

Auch Alleinerziehende sehen sich Problemen gegenüber, eine Beschäftigung zu finden, da tatsächliche oder unterstellte Unsicherheiten hinsichtlich der Kinderbetreuung die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit beeinträchtigen (Bundesagentur für Arbeit, 2012: 25).

Statistisch tragen Männer ein höheres Risiko, aus der Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt arbeitslos zu werden. Gleichzeitig haben sie aber auch eine höhere Chance, die Arbeitslosigkeit durch die Aufnahme einer Beschäftigung zu beenden. Die Dauer der Arbeitslosigkeit bei Frauen betrug in 2011 durchschnittlich 39,9 Wochen, bei Männern 34,3 Wochen und von Langzeitarbeitslosigkeit (12 Monate oder länger arbeitslos) waren 37 % der Frauen betroffen und 34 % der Männer (Bundesagentur für Arbeit, 2012: 21).

³² Sehr eindrücklich belegt am Beispiel von Frauen im Journalismus in der Publikation von Klaus, Lissi et al. (Hrsg.) (1993): Medienfrauen der ersten Stunde. „Wir waren ja die Trümmerfrauen in diesem Beruf“. Zürich; Dortmund: Ed. Ebersbach im eFeF-Verlag.

8 Die Situation jüngerer Frauen

Frauen im jungen Erwachsenenalter³³ in Ost- und Westdeutschland „unterstellen in ihrer großen Mehrheit die Gleichheit der Geschlechter“ (Geissler, 1998: 110), Geissler sieht hierin einen „Ausdruck eines kulturellen Wandels in den Geschlechterverhältnissen“ (Geissler, 1998: 117). Besonders in weiterführenden Schulen werden Leitbilder von der Gleichberechtigung der Frau in der Gesellschaft sowie bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf vermittelt. Autonomie im personalen wie im finanziellen Bereich gelte für die jungen Frauen ebenso wie für die jungen Männer als „Ausdruck des Erwachsen-Seins“ (Geissler, 1998: 117). Die Ausübung des Berufs nach der Ausbildung und ein eigenständiges Leben genössen für die jungen Frauen hohe Priorität. Studien zeigen eine deutliche Zeitspanne zwischen dem Ausbildungsabschluss, also dem Eintritt ins Berufsleben und dem Erstgebärendenalter beziehungsweise dem Zeitpunkt der Familiengründung (Geissler, 1998: 117). Ungeachtet der Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt zeigen repräsentative Erhebungen, dass die Berufstätigkeit für junge Frauen ebenso wichtig ist wie für junge Männer. Allerdings stehen die jungen Frauen früher auf eigenen Beinen – so leben sie zum Beispiel früher in einer eigenen Wohnung. Und Zeitbudgetstudien zeigen bei der Hausarbeitsaufteilung junger kinderloser Paare ein relativ ausgeglichenes Bild: „Soweit von Gleichheit die Rede sein kann, gibt es sie also im jungen Erwachsenenalter; diese Zeit ist als *Moratorium* im Prozess der *Herstellung von Geschlechterhierarchie* zu betrachten“ (Geissler, 1998: 118) [Hervorhebungen im Original] und die „Lebenslage der Geschlechter ist so ‚gleich‘ wie sonst niemals, weder vorher noch nachher.“ (Geissler, 1998: 118).

8.1 Bildung

Im Zuge der Bildungsexpansion erreichen immer mehr junge Menschen weiterführende Bildungsabschlüsse, dabei haben die Frauen die Männer auf sämtlichen Stufen des allgemeinbildenden Bildungswesens überholt und auf den Universitäten eingeholt (Hradil, 2012b: 162f.). Von 268.194 Schüler(innen), die im Abgangsjahr 2010 eine allgemeinbildende Schule mit Hochschulreife verlassen haben, waren 55,6 % weiblich. Beim mittleren Bildungsabschluss hat sich bei je rund 50 % ein Gleichgewicht eingependelt. 57,7 % der Hauptschulabsolventen waren Jungen und ihr Abgängeranteil ohne Abschluss an allgemeinbildende Schulen betrug 61 %. 2010 betrug die Studienberechtigtenquote in Deutschland durchschnittlich 49,0 %. Mit 53,3 % lag die Studienberechtigtenquote der Frauen höher als bei den Männern (45,0 %) (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2012: 29 - 36). Der Frauenanteil an Promotionen in

³³ Bei dieser Bezeichnung handelt es sich um ein „Konstrukt der Lebenslauf-Forschung“, entscheidend ist z. B. der Einstieg in den Arbeitsmarkt (Geissler, 1998: 117f.).

2010 lag bei 44,1 %, an Habilitationen bei 24,9 % (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2012: 46 - 48). Die jungen Frauen von heute starten also besser präpariert in das Berufsleben, als die jungen Männer. Es bleibt abzuwarten, ob sich dies auch auswirkt auf ihren bislang nicht ausgewogenen Anteil an Promotionen und Habilitationen sowie an Professuren (2010: 19,2 %; Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2012: 20).

Festzuhalten ist, dass mangelnde Bildung bei jungen Frauen nicht die Ursache für eine Ungleichbehandlung auf dem Arbeitsmarkt sein kann.

8.2 Berufs- und Lebensplanung

Obwohl für die jungen erwachsenen Frauen Schulabschluss und Berufsausbildung heutzutage ebenso selbstverständlich sind wie für junge Männer, führt in der Regel die Familiengründung nur bei Frauen zu einem Bruch in der Berufsbiographie. Dieser fällt allerdings oft erheblich aus. Der Wiedereinstieg nach der so genannten Elternzeit ist oft verbunden mit einem Berufswechsel, einer geringeren Arbeitszeit und kann auch einen Betriebswechsel bedingen. Damit gehen für die jungen Mütter Qualifikations- und Einkommensverluste einher (Geissler, 1998: 118f.). Für Geissler erscheinen die familienökonomische Theorie und der institutionalistische Ansatz der Arbeitsmarktforschung, die beide eine geschlechtsspezifische Arbeitsmarktteilung als Folge der Familiengründung konstatieren, theoretisch nicht ausreichend. Nicht nur das biographische Handeln junger Frauen werde ausgeklammert, sondern auch der „*Wandel im subjektiven Bezug zum Beruf*“ und im Erwerbsverhalten von Frauen und die Wirkung sozialer Leitbilder für die Gestaltung des Familienlebens und des Umgangs mit Kindern.“ (Geissler, 1998: 119) [Hervorhebungen im Original]. Geissler hält fest:

Der Weg von der Ausbildung über eine Lebensphase, in der der Gleichheitsanspruch handlungsleitend ist (mit dem Beruf im Mittelpunkt), in die Abhängigkeit und ungleiche Arbeitsteilung in der Familienphase scheint ohne Zutun der Frauen selbst zu verlaufen. Demnach gehen die Frauen entweder ‚blind‘ in diese Falle, lassen sich überrollen von Sachzwängen, oder sie halten an ihrem beruflichen Interesse und dem Wunsch nach gleichberechtigter Arbeitsteilung fest und scheitern ‚nur‘ am Konservatismus der Strukturen. (Geissler, 1998: 119).

Nach dem industriesoziologischen Konzept des doppelten Bezugs zur Arbeit orientieren und handeln Individuen in Bezug auf die Erwerbsarbeit gleichzeitig aus der Arbeitskraftperspektive einerseits und der Subjektperspektive andererseits. Für die Arbeitskraftperspektive sind harte Faktoren wie z. B. Einkommenshöhe, ein sicherer Arbeitsplatz und die Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit relevant. Bei der Subjektperspektive hingegen geht es um den konkreten Sinnbezug des Individuums zur Erwerbsarbeit. Dieser kann variieren – also z. B. als gesellschaftliche

Pflicht definiert werden oder Aspekte wie Kommunikation, das Verhältnis zu Arbeitskolleginnen/kollegen, Inhalte der Arbeit oder Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung in den Vordergrund stellen (Geissler, 1998: 120). Im Verlauf einer Studie zur Lebensplanung junger Frauen³⁴ konnte das Team von Frau Geissler in diesem Zusammenhang zwei Extremtypen identifizieren. Auf der einen Seite jene Frauen, die eine traditionelle Familie anstreben und für die der „Vorrang der Familientätigkeit im Leben der Frau der natürlichen Geschlechter-Ordnung“ entspricht - mit einer Binnenvariante derjenigen Frauen, welche Familienarbeit als anspruchsvolle Alternative zum Beruf sehen und diese neue Aufgabe gerne übernehmen (Geissler, 1998: 121). Auf der anderen Seite stehen die „berufszentrierten Frauen, die alles tun, um einen Bruch in der Berufstätigkeit als Folge einer Familiengründung zu vermeiden. Sie lehnen nicht nur die relative Unterordnung ihrer Berufsarbeit unter die der Männer ab, sondern sie bestreiten jegliche Bedeutung der Geschlechter-Differenz für ihr Leben.“ (Geissler, 1998: 121).

Als besonders interessant erachtet Geissler jene Frauen aus ihrer Studie, die eine Balance zwischen Familie und Beruf anstreben, sie bilden die relativ größte Gruppe des *samples*. Dabei bezieht sich die Balance auf den gesamten Lebenslauf und bedeutet mithin nicht, in jeder Lebensphase gleichermaßen in Familie und Beruf präsent zu sein. Im Folgenden fasse ich die wichtigsten Charakteristika, Zukunftspläne und Wertvorstellungen dieser Gruppe zusammen:

- häufig in geschlechtsgemischten Berufen ausgebildet oder tätig
- dezidierte Berufswahl (interessant, sinnvoll, oft auch kreativ oder personenbezogen)
- selbstbestimmtes Leben (eigenes Geld, Unabhängigkeit, Akzeptanz des beruflichen Engagements durch den Partner)
- Arbeitsinhalt genießt Priorität vor Höhe des Einkommens
- inhaltliche Entfaltungsmöglichkeiten sind wichtig, Steigerung des Einkommens und Karriere sind es nicht
- bis zur Familiengründung genießen Ausbildung und Beruf Priorität
- mit der Geburt eines Kindes Eintritt in die Familienarbeit, keine oder nur gelegentliche Berufsarbeit
- Dauer der Berufsunterbrechung maximal bis zum Schulbeginn des Kindes (Geissler, 1998: 121 - 123)

³⁴ Projekt „Lebensplanung junger Frauen. Neue Optionen und alte Normalität“, Phase I: 1998 – 1990, Phase II: 1991 – 1993, Teil des Sonderforschungsbereiches 186 „Statuspassagen und Risikolagen im Lebensverlauf – Institutionelle Steuerung und individuelle Handlungsstrategien“, Universität Bremen.

Interessant ist, dass diese Frauen offenbar mit demselben Engagement und Selbstverständnis Familienverantwortung übernehmen, mit dem sie sich zuvor beruflich eingebracht haben. Das Kindeswohl, ein glückliches Familienleben und die Selbstverwirklichung als Mutter sind jetzt wichtig, und dafür nehmen sie sich eine Aus-Zeit. Und das ist wörtlich zu nehmen – sie betrachten sich als Frauen mit Beruf und nicht als Hausfrauen: „Weibliche Identität erfüllt sich für sie nur dann, wenn eine biographische Balance von beziehungsorientierten und berufsorientierten Lebensphasen möglich ist.“ (Geissler, 1998: 123 - 124). Eine vorübergehende Abhängigkeit vom Mann beeinträchtigt dieses Selbstverständnis nicht, es steht für sie außer Frage, von ihrem Partner als „Gleiche“ akzeptiert zu werden (Geissler, 1998: 124), im Einklang damit wird kein Zusammenhang zwischen der häuslichen Geschlechterdifferenz und der gesellschaftlichen Hierarchisierung von Frauenarbeit gesehen.

Allmendinger kommt in ihrer aktuelleren zweiphasigen Studie³⁵ zu ähnlichen Ergebnissen. Für die befragten Frauen ist Unabhängigkeit nicht nur wichtig, sondern bildet die Voraussetzung für Partnerschaft, Kinder und Erwerbsarbeit. Sie kritisieren deutlich, dass die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen fehlen, um solche Lebensentwürfe umsetzen zu können (Allmendinger, 2009: 72). Die Befragungen zeigten übrigens, dass die Vorstellungen von Kinderlosen zu Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit den Erfahrungen junger Mütter (und Väter) übereinstimmen: „Kinderlose haben demnach keine verzerrte Weltsicht, sondern einen ziemlich realistischen Blick.“ (Allmendinger, 2009: 55). Es wundert also nicht, dass die Studie ergab, dass junge Frauen sich nicht treiben lassen, sondern ihren Verstand nutzen und kritisch reflektieren, gepaart mit hoher sozialer Kompetenz – unabhängig vom formalen Bildungsabschluss (Allmendinger, 2009: 99f.). Wenngleich die Studie konstatiert, dass ost- und westdeutsche Frauen mehr verbindet als trennt, lassen sich hier allerdings erhebliche Unterschiede ausmachen. Kinder und Familie haben bei den ostdeutschen Frauen einen noch etwas höheren Stellenwert als bei den westdeutschen (75 zu 70 %), aber nur halb so viele ostdeutsche wie westdeutsche Frauen sehen dafür die Ehe als zwingende Voraussetzung (Allmendinger, 2009: 77). Darüber hinaus sehen sich die ostdeutschen Frauen viel eher im Beruf als zu Hause und definieren Karriere durchaus als Ziel, auch längere Arbeitszeiten werden angestrebt als bei den westdeutschen Frauen. Bei beiden Gruppen haben also offensichtlich die Vorbilder der Müttergenerationen Spuren hinterlassen.³⁶

³⁵ Studien „Frauen auf dem Sprung“, 2007 mit Follow up 2009 (Allmendinger, 2009).

³⁶ Die alte Bundesrepublik und die DDR unterschieden sich in frauenpolitischer Hinsicht sehr: „Die männliche Ernährer-Norm und starke Familienpflichten fehlten nahezu vollständig in Ostdeutschland; entsprechend stark war die Norm weiblicher Werkstätigkeit und groß die Zahl bis zur Verrentung vollzeit-werkstätiger Frauen bzw. Mütter.“ (Ostner, 1998: 217). Der sozialistische Staat verpflichtete in seinem Streben nach einer neuen gesellschaftlichen Position der Frauen diese in gleicher Weise zu beruflichem und gesellschaftlichem Engagement, wie die Männer. Eine Reihe flankierender Maßnahmen wurden umgesetzt (Kinderbetreuung, Hausarbeitstag etc.) und als die „Mauer

Die jungen selbstbewussten Frauen stellen Ansprüche, denen die Gesellschaft nicht in adäquatem Maß begegnet. 90 % der Befragten ziehen ökonomische Eigenständigkeit vor und wünschen weder die Abhängigkeit von staatlicher Alimentierung noch vom Ehemann (Allmendinger, 2009: 99): „Die jungen Frauen haben aus der Geschichte gelernt. Sie sind nicht die Frauen von gestern, auch nicht die Männer von heute.“ (Allmendinger, 2009: 100). Dennoch ist die Vorstellung von der Ungleichheit zwischen den Geschlechtern fest im Denken verankert. Es spiegelt sich auch hier ein Phänomen wider, das Meuser wie folgt auf den Punkt bringt: „Die Entwicklungsdynamik der Geschlechterverhältnisse ist von einer eigentümlichen Gleichzeitigkeit von Kontinuität und Veränderung gekennzeichnet.“ (Meuser, 2012: 17, vgl. auch Geissler, 1998: 125). Offensichtlich befinden wir uns inmitten eines dynamischen Prozesses, ein derzeit mit vielen Stolpersteinen gepflasterter Weg: Das Steuerrecht, Ehegattensplitting, der Vorrang der Ehe vor Kindern, das Fehlen adäquater Betreuungseinrichtungen für Kinder und die konkreten Tatbestände am Arbeitsmarkt nehmen dieser Dynamik den Schwung und die Durchsetzungskraft. An dieser Stelle sind die jungen Männer gefordert:

Das weibliche »Und« von Beruf, Partnerschaft und Kind lebt umso besser, je stärker es mitgetragen wird von einem zweiten »Und« - den entsprechenden Lebensentwürfen und Lebensverläufen der Partner. (Allmendinger, 2009: 102f.).

Hier stellt sich die Frage, in wieweit die jungen Männer für die Problematik sensibilisiert sind. Der US-amerikanische Soziologe Kimmel akzentuiert stark, dass Privilegien für diejenigen unsichtbar sind, die sie besitzen. In Anlehnung an Georg Simmel hält er fest, dass wir es gewohnt sind, Männer und Frauen an bestimmten neutral erscheinenden Normen zu messen, die de facto aber keineswegs geschlechtsneutral oder allgemein menschlich sind, sondern männlich (Kimmel, 2004: 340f.). Somit steht für ihn fest:

Die kontinuierliche Unsichtbarkeit der Männlichkeit bedeutet auch, dass die vergeschlechtlichten („gendered“) Normen, die als Maßstab aufrecht erhalten werden, uns geschlechtsneutral erscheinen. Die Illusion der Geschlechtsneutralität hat ernsthafte Konsequenzen sowohl für die Frauen als auch für die Männer. Sie bedeutet, dass die Männer die Fiktion, sie würden an „objektiven“ Normen gemessen, aufrecht erhalten können; für die Frauen bedeutet sie, dass sie mit dem Maßstab eines anderen beurteilt werden (Kimmel, 2004: 341).

fiel, arbeiteten fast 90 Prozent der Frauen im erwerbsfähigen Alter, meist Vollzeit und dies im Durchschnitt 35 Jahre lang (im Vergleich zu zwanzig Jahren in der BRD).“ (Ostner, 1998: 218), und die ostdeutschen Frauen hatten fast alle Kinder, meistens zwei.

9 Schlussbetrachtung

„Darüber hinaus kann es sich die deutsche Gesellschaft angesichts der wachsenden, internationalen und schnell wechselnden Anforderungen der globalen Gesellschaft, die mit Veränderungen auf sozialer, politischer und wirtschaftlicher Ebene einhergehen, nicht weiterhin leisten, die Hälfte der talentierten Bevölkerung – die Frauen – zu ignorieren.“ (Hofmeister/Hünefeld, 2010).

Diese oder ähnliche Ausblicke werden in vielen der von mir rezipierten Artikel eröffnet. Gleichzeitig wird an vielen Stellen ausdrücklich betont, wie nahezu in Stein gemeißelt geschlechtsspezifische Segregation und Ungleichheit in vielerlei Hinsicht erscheinen und dass der Arbeitsmarkt diese soziologischen Tatbestände aus dem privaten Bereich beziehungsweise der individuellen Wahrnehmung widerspiegelt (z. B. Zuschreibung bestimmter Eigenschaften als typisch weiblich oder männlich mit entsprechend hierarchischer Konnotation). Das Phänomen ist folglich sehr umfassend, und es ebnet der Reproduktion des Status quo den Weg. Darum erscheint die zynische Frage nicht ganz unberechtigt, ob man(n) das Problem des drohenden Mangels qualifizierter Arbeitskräfte (ungeachtet des schon lange gestiegenen und immer weiter steigenden Bildungs- und Ausbildungsniveaus von Frauen) nicht erneut – wie in den 1950er Jahren – über die Anwerbung von (dieses Mal hoch qualifizierten) Arbeitskräften aus dem Ausland löst oder schlicht zweigleisig fährt. Umgekehrt deutet vieles darauf hin, dass für mehr vollzeittätige Frauen Ersatz für die so genannte Familienarbeit gefunden werden muss. Schon heute finden sich Migrantinnen in Minijobs beziehungsweise gering entlohnten und prekären, sogar illegalen Arbeitsverhältnissen in Privathaushalten wieder – Kinderbetreuung, Pflege und Hausarbeit fallen in diese Bereiche. Und last, but not least erscheint es nicht völlig abwegig, dass die Rentnerinnen von morgen einen erheblichen Teil der so genannten „Stillen Reserve“ der Zukunft bilden könnten beziehungsweise sich aufgrund von Altersarmut (resultierend aus Erwerbsunterbrechungen, Teilzeitarbeit und geringen Löhnen) sogar dazu gezwungen sehen.

Am 18.04.2013 endete die Abstimmung im Deutschen Bundestag um die gesetzliche Frauenquote in Führungsgremien mit einem Nein (320 gegen 277 Stimmen, eine Enthaltung, 22 Abgeordnete fehlten anscheinend). Natürlich will sich die Wirtschaft nicht vorschreiben lassen, mit wem sie ihre Posten zu besetzen hat, das ist rein sachlich nachvollziehbar. Die zum Teil despektierlichen Äußerungen innerhalb dieses Diskurses hingegen offenbaren, wes' Geistes Kinder zumindest manche Eliten in Deutschland sind. Die hitzigen Debatten unter Männern zum Thema „Quote“ lassen neben einer Art Drang nach Besitzstandswahrung und Furcht vor Benachteiligung vielfach den Verdacht aufkommen, dass sich die Männer anscheinend ihrer (unverdienten) Privilegien wirklich nicht bewusst sind. Michael Kimmel hat hierzu folgende interessante These:

Die Unsichtbarkeit hat Folgen: Ein Privileg wie das Geschlecht bleibt unsichtbar. Und es ist schwer, eine Politik der Inklusion auf der Basis von Unsichtbarkeit zu schaffen. Die Unsichtbarkeit des Privilegs bedeutet, dass viele Männer, ähnlich wie viele weiße Menschen [im Vergleich zu schwarzen – A. d. V.], defensiv und verärgert reagieren, wenn sie mit den statistischen Realitäten oder den menschlichen Folgen von Rassismus und Sexismus konfrontiert werden (Kimmel, 2004: 342f.).

Andere wiederum gehen sehr progressiv mit der Thematik um. Auch hier liegt offenbar eine recht dynamische Gleichzeitigkeit eklatanter Widersprüche vor.

Wie man das Blatt auch dreht und wendet, mit Hinblick auf eine gerechte, lebenswerte Gesellschaft kann der Staat, kann die Wirtschaft, können wir die Lebensentwürfe gerade junger Menschen nicht dauerhaft ignorieren – insbesondere in Anbetracht des Strukturwandels und der brach liegenden Fachkompetenzen von Frauen, die offensichtlich in absehbarer Zeit dringend gebraucht werden. Der Staat wird effektivere flankierende Maßnahmen einsetzen müssen, dies beginnt beschämend simpel mit flächendeckenden und umfassenden, qualitativ hochwertigen Kinderbetreuungsangeboten, sodass alle Frauen, die arbeiten möchten, dies (einigermaßen) ruhigen Gewissens auch in die Tat umsetzen können.

Zusammenfassend behaupte ich, nicht das „Geschlecht“ ist das Problem – und darf es auch gar nicht sein! Selbst mit der Zuschreibung unterschiedlicher (vermeintlicher) Eigenschaften, Talente, Fähigkeiten und Unfähigkeiten an sich, mit denen die Geschlechter etikettiert werden, lässt es sich mit etwas Übung und Gelassenheit trefflich leben. Es sind die *Bewertungen* der geschlechtsspezifischen Zuschreibungen auf dem Arbeitsmarkt (und nicht nur dort), die, mit Verlaub, zum Himmel stinken. Ihre offizielle Umdeutung (z. B. in Tarifvereinbarungen) klingt vielleicht nach einer utopischen Forderung, muss aber nicht zwingend eine bleiben:

Den von den meisten Männern praktizierten, um den Beruf kreisenden Lebensstil hat in der Vergangenheit nur eine Minderheit der Frauen übernommen. Ihre selbstverständliche Möglichkeit zur Teilhabe an der Welt der bezahlten Arbeit ist der größte gesellschaftliche Wandel seit der Industrialisierung – eine kulturelle Revolution, die gewichtiger ist als alle technischen Neuerungen. (Gesterkamp, 2009: 11).

Kein Grund, pathetisch zu werden – greift man dieses Bild von Gesterkamp auf, so zeigt sich, dass diese „kulturelle Revolution“ an vielen strukturellen Barrieren stagniert und an den Auffassungen, Interessen und dem Willen der Beteiligten scheitert – allen voran denjenigen in den Schlüsselpositionen, aber auch den Akteuren und Akteurinnen selbst. Falls sich die Situation nicht von alleine entspannt im Zuge der weiteren Entwicklung der postindustriellen Informations- und Dienstleistungsgesellschaft, bleibt abzuwarten, ob und wie die jüngeren Generationen dieses Problem identifizieren und handeln. „Revolutionen“ funktionieren nur dann, wenn sie

vom Kollektiv getragen werden: „Letztlich kommt es auf das streitbare Eintreten von Frauen – und mit ihnen verbündeter Männer – an, um Diskriminierungen zu beseitigen und den Alltag im Sinne der Vereinbarkeit von beruflicher Entwicklung und familiären Aufgaben umzugestalten.“ (Klenner, 2002: 28).

10 Literatur

Achatz, Juliane (2005): Geschlechtersegregation im Arbeitsmarkt. In: Abraham, Martin/Hinz, Thomas (Hrsg.) (2005): Arbeitsmarktsoziologie. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 263 – 301

Achatz, Juliane/Beblo, Miriam/Wolf, Elke (2010): Berufliche Segregation. In: Achatz, Juliane et al. (Hrsg.) (2010): Geschlechterungleichheiten im Betrieb. Arbeit, Entlohnung und Gleichstellung in der Privatwirtschaft. Forschung aus der Hans-Böckler-Stiftung 110. Berlin: Ed. Sigma, S. 89 - 139

Allmendinger, Jutta/Leuze, Kathrin/Blanck, Jorma M. (2008): 50 Jahre Geschlechtergerechtigkeit und Arbeitsmarkt. In: Aus Politik und Zeitgeschichte: 50 Jahre Gleichberechtigung. 24-25/2008, 9. Juni 2008, S. 18 – 25

Allmendinger, Jutta (2009): Frauen auf dem Sprung. Wie junge Frauen heute leben wollen. Die BRIGITTE-Studie. Schriftenreihe Band 1024. Lizenzausgabe für die Bundeszentrale für politische Bildung. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung

Allmendinger, Jutta (2011a [2010]): Verschenkte Potenziale? Lebensläufe nicht erwerbstätiger Frauen. Schriftenreihe Band 1120. Lizenzausgabe für die Bundeszentrale für politische Bildung. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung

Allmendinger, Jutta, (2011b): Geschlecht als wichtige Kategorie der Sozialstrukturanalyse. In: Aus Politik und Zeitgeschichte: Frauen in Europa. 61. Jahrgang, 37-38/2011, 12. September 2011, S. 3 – 7

Aulenbacher, Brigitte (2010): Arbeit und Geschlecht – Perspektiven der Geschlechterforschung. In: Aulenbacher, Brigitte/Meuser, Michael/Riegraf, Birgit (2010): Soziologische Geschlechterforschung. Eine Einführung. Studienskripten zur Soziologie. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 141 - 155

Aulenbacher, Brigitte/Riegraf, Birgit (2010): Geschlechterdifferenzen und -ungleichheiten in Organisationen. In: Aulenbacher, Brigitte/Meuser, Michael/Riegraf, Birgit (2010): Soziologische Geschlechterforschung. Eine Einführung. Studienskripten zur Soziologie. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 157 - 171

Bührmann, Andrea D./Diezinger, Angelika/Metz-Göckel, Sigrid (2007 [2000]): Arbeit – Sozialisation – Sexualität. Zentrale Felder der Frauen- und Geschlechterforschung. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage. Lehrbuch zur sozialwissenschaftlichen Frauen- und Geschlechterforschung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften

Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarktberichterstattung (2012): Der Arbeitsmarkt in Deutschland. Frauen und Männer am Arbeitsmarkt im Jahr 2011. Nürnberg

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Referat 220 (2011): Migranten am Arbeitsmarkt in Deutschland. Working Paper 36 der Forschungsgruppe des Bundesamtes. Reihe „Integrationsreport“, Teil 9. Nürnberg

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) (2006): Familie zwischen Flexibilität und Verlässlichkeit. Perspektiven für eine lebenslaufbezogene Familienpolitik. Siebter Familienbericht. Berlin

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) (2008): Evaluation des Gesetzes zum Elterngeld und zur Elternzeit. Endbericht 2008. Berlin

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) (2010a [2009]): Atlas zur Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland. 3. Auflage, Berlin

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) (2010b): Frauen in Führungspositionen. Barrieren und Brücken. Berlin

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) (2012): 2. Atlas zur Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland. Berlin

Degele, Nina (2005): Arbeit konstruiert Geschlecht. Reflexionen zu einem Schlüsselthema der Geschlechterforschung. In: Penkwitt, Meike (Hrsg.) (2005): Arbeit und Geschlecht. Freiburger FrauenStudien – Zeitschrift für interdisziplinäre Frauenforschung. Ausgabe 16, 2005, Freiburg i. Br., S. 13 – 40

d'Errico et al. (2012): Early evidence of San material culture represented by organic artifacts from Border Cave, South Africa. In: PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America), August 14, 2012, vol. 109 no. 33, pp. 13214 - 13219

Fuchs, Tatjana (2010): Beschäftigungsverhältnisse. In: Achatz, Juliane et al. (Hrsg.) (2010): Geschlechterungleichheiten im Betrieb. Arbeit, Entlohnung und Gleichstellung in der Privatwirtschaft. Forschung aus der Hans-Böckler-Stiftung 110. Berlin: Ed. Sigma, S. 141 - 189

Geissler, Birgit (1998): Hierarchie und Differenz. Die (Un-)Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die soziale Konstruktion der Geschlechterhierarchie im Beruf. In: Oechsle, Mechtild/Geissler, Birgit (Hrsg.) (1998): Die ungleiche Gleichheit. Junge Frauen und der Wandel im Geschlechterverhältnis. Opladen: Leske + Budrich, S. 109 – 129

Glaser, Herman (1991 [1991]): III. Schwierige Suche nach dem neuen Adam. In: Glaser, Hermann (1991 [1991]): Kleine Kulturgeschichte der Bundesrepublik Deutschland 1945 – 1989. Lizenzausgabe für die Bundeszentrale für politische Bildung. 2, durchgesehene Auflage. Bonn, 25 - 29

Gesterkamp, Thomas (2009): Vielfalt der Geschlechterrollen. In: Aus Politik und Zeitgeschichte: Lebensentwürfe. 41/2009, 5. Oktober 2009, S. 7 – 12

Handelsblatt (2013): <http://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-dienstleister/sportartikelhersteller-adidas-erzielt-rekordumsatz/7563556.html> (verifiziert am 22.04.2013, 10:30)

Hans-Böckler-Stiftung (2013): Arbeitszeit sinkt bei Frauen stärker als bei Männern. WSI GenderDatenPortal. <http://www.boeckler.de/39011.htm> (verifiziert am 30.04.2013, 23:30)

Hillmann, Karl-Heinz (1994 [1972, Hartfiel, Günter]): Wörterbuch der Soziologie. Begründet von Günter Hartfiel. Kröners Taschenausgabe Band 410. 4., überarbeitete und ergänzte Auflage. Stuttgart: Kröner

Hillmann, Karl-Heinz (2007 [1972, Hartfiel, Günter]): Wörterbuch der Soziologie. Begründet von Günter Hartfiel. 5., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Stuttgart: Kröner

Hofmeister, Heather/Hünefeld, Lena (2010): Frauen in Führungspositionen. <http://www.bpb.de/gesellschaft/gender/frauen-in-deutschland/49400/fuehrungspositionen> (verifiziert am 24.12.2012, 12:28)

Hradil, Stefan (Hrsg.) (2012a): Deutsche Verhältnisse. Eine Sozialkunde. Schriftenreihe Band 1260. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung

Hradil, Stefan (2012b): Soziale Ungleichheit. Eine Gesellschaft rückt auseinander. In: Hradil, Stefan (Hrsg.) (2012a): Deutsche Verhältnisse. Eine Sozialkunde. Schriftenreihe Band 1260. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, S. 155 - 188

Huinink, Johannes (2008): Familie: Konzeption und Realität. In: Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.) (2008): Familie und Familienpolitik. Informationen zur politischen Bildung. 301/4. Quartal 2008, Bonn, S. 4 - 14

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (2010a): Befristete Beschäftigung, 25.03.2010. <http://www.iab.de/751/section.aspx/261> (verifiziert am 16.04.2013, 20:40)

Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (2010b): Anteil der befristeten Neueinstellungen an allen Neueinstellungen (in Prozent). IAB-Aktuell, 24.03.2010. http://doku.iab.de/aktuell/2010/Befristete_Beschaeftigung_Neueinstellungen.pdf (verifiziert am 16.04.2013, 20:30)

- Kimmel, Michael (2004):** Frauenforschung, Männerforschung, Geschlechterforschung: Einige persönliche Überlegungen. In: Meuser, Michael/Neusüß, Claudia (Hrsg.) (2004): Gender Mainstreaming. Konzepte – Handlungsfelder – Instrumente. Schriftenreihe Band 418. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, S. 337 - 355
- Klenner, Christina (2002):** Geschlechtergleichheit in Deutschland? In: Aus Politik und Zeitgeschichte. 33-34/2002, 19. August 2002, S. 17 – 28
- Klenner, Christina/Kohaut, Susanne/Höyng, Stephan (Exkurs) (2010):** Vollzeit, Teilzeit, Minijobs. Mit einem Exkurs „Männer zwischen Beruf und privatem Leben“. In: Achatz, Juliane et al. (Hrsg.) (2010): Geschlechterungleichheiten im Betrieb. Arbeit, Entlohnung und Gleichstellung in der Privatwirtschaft. Forschung aus der Hans-Böckler-Stiftung 110. Berlin: Ed. Sigma, S. 191 – 270
- Knaths, Marion (2009 [2007]):** Spiele mit der Macht. Wie Frauen sich durchsetzen. Ungekürzte Taschenbuchausgabe. Piper: München
- Krell, Gertraude (2010):** Führungspositionen. In: Achatz, Juliane et al. (Hrsg.) (2010): Geschlechterungleichheiten im Betrieb. Arbeit, Entlohnung und Gleichstellung in der Privatwirtschaft. Forschung aus der Hans-Böckler-Stiftung 110. Berlin: Ed. Sigma, S. 423 – 484
- Lee, Richard B./Devore, Irvn (1977 [1968]):** Problems in the Study of Hunters and Gatherers. In: Lee, Richard B./Devore, Irvn (Eds.) (1977 [1968]): Man the Hunter. Sixth printing. Chicago: Aldine Publishing Company, pp. 3 - 12
- Ludwig-Mayerhofer, Wolfgang (2012):** Arbeitsmarkt. Für alle wichtig, für viele unsicherer. In: Hradil, Stefan (Hrsg.) (2012): Deutsche Verhältnisse. Eine Sozialkunde. Schriftenreihe Band 1260. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, S. 289 - 312
- Meuser, Michael (2010):** Körperdiskurse und Körperpraxen der Geschlechterdifferenz. In: Aulenbacher, Brigitte/Meuser, Michael/Riegraf, Birgit (2010): Soziologische Geschlechterforschung. Eine Einführung. Studienskripten zur Soziologie. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 125 - 140
- Meuser, Michael (2012):** Entgrenzungsdynamiken: Geschlechterverhältnisse im Umbruch. In: Aus Politik und Zeitgeschichte: Mannsbilder. 62. Jahrgang, 40/2012, 1. Oktober 2012, S. 17 - 24
- Notz, Gisela (2010):** Unbezahlte Arbeit. <http://www.bpb.de/gesellschaft/gender/frauen-in-deutschland/49411/unbezahlte-arbeit> (verifiziert am 24.12.2012, 12:24)

Ostner, Ilona (1998): Frauen. In: Schäfers, Bernhard/Zapf, Wolfgang (Hrsg.) (1998): Handwörterbuch zur Gesellschaft Deutschlands. Lizenzausgabe für die Bundeszentrale für politische Bildung. Bonn, S. 210 - 221

Rabe, Heike (2013): Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung in Deutschland. In: Aus Politik und Zeitgeschichte: Prostitution. 63. Jahrgang, 9/2013, 25. Februar 2013, S. 15 - 22

Riegraf, Birgit (2010): Konstruktion von Geschlecht. In: Aulenbacher, Brigitte/Meuser, Michael/Riegraf, Birgit (2010): Soziologische Geschlechterforschung. Eine Einführung. Studienskripten zur Soziologie. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 59 - 77

Sanyal, Mithu Melanie (2008): Wie weiter – offene Fragen und Positionen. <http://www.bpb.de/gesellschaft/gender/frauenbewegung/35301/wie-weiter> (verifiziert am 24.12.2012, 12:17)

Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2012): Statistisches Jahrbuch. Deutschland und Internationales. 2012. Wiesbaden

Thalmann, Rita R. (1992): Zwischen Mutterkreuz und Rüstungsbetrieb: Zur Rolle der Frau im Dritten Reich. In: Bracher, Karl-Dietrich/Funke, Manfred/Jacobsen, Hans-Adolf (Hrsg.) (1992): Deutschland 1933 – 1945. Neue Studien zur nationalsozialistischen Herrschaft. Schriftenreihe Band 314. Studien zur Geschichte und Politik. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, S. 198 - 217

Uchatius, Wolfgang (2008): Die Hausfrau im Kopf. In: Die Zeit Nr. 11, 06.03.2008, Online-Archiv: <http://www.zeit.de/2008/11/Frauen-Verdienste> (verifiziert am 19.04.2013, 20:00)

ver.di (2012): http://besondere-dienste.hamburg.verdi.de/themen/arbeitsplatz_prostitution/prostitution (verifiziert am 22.04.2013, 9:45)

Ziegler, Astrid/Gartner, Hermann/Tondorf, Karin (2010): Entgeltdifferenzen und Vergütungspraxis. In: Achatz, Juliane et al. (Hrsg.) (2010): Geschlechterungleichheiten im Betrieb. Arbeit, Entlohnung und Gleichstellung in der Privatwirtschaft. Forschung aus der Hans-Böckler-Stiftung 110. Berlin: Ed. Sigma, S. 271 - 346